

الجمهورية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

تأثير الحماية من الرعي علي خصائص الغطاء
النباتي المعمر والتربة بمنطقه المسلقون
بجنوب الجبل الأخضر ، ليبيا

رسالة مقدمة كجزء من متطلبات درجة الإجازة العالية (الماجستير)
في علوم البيئة
إعداد

عبدالسلام عبدالقادر عبدالرحيم البخاري

إشراف

أ.د. السنوسي عبدالقادر الزني

قسم علوم البيئة
كلية الموارد الطبيعية وعلوم البيئة
جامعة عمر المختار

2010ف

جامعة عمر المختار
كلية الموارد الطبيعية وعلوم البيئة
قسم علوم البيئة

تأثير الحماية من الرعي على خصائص الغطاء
النباتي المعمر والتربة بمنطقة المسلقون بجنوب
الجبل الأخضر ، ليبيا

إعداد : عبدالسلام عبدالقادر عبدالرحيم البخاري

الاعتماد :

- 1- أ.د. السنوسي عبد القادر الزني (مشرفاً رئيسياً)
أستاذ غابات ومراعي (متقاعد)
- 2- أ.د. محمد محمد يعقوب (ممتحناً داخلياً)
أستاذ استصلاح الأراضي بكلية الموارد الطبيعية
- 3- د. مصباح فرج المقصبي (ممتحناً خارجياً)
أستاذ علم البيئة النباتية المشارك كلية العلوم - جامعة قاربيونس

2010/08/01

تاريخ المناقشة

اعتماد مدير الإدارة
العامة للدراسات العليا والتدريب

اعتماد أمين اللجنة الشعبية لكلية
الموارد الطبيعية وعلوم البيئة

الإهداء

إلى أول من فتحت عليها عيني في الدنيا

إلى من تحمل أول كلمة نطقها لساني

إلى من وضع الله الجنة تحت أقدامها

أمي أطال الله في عمرها

إلى من علمني طاعة الله وحب الناس

إلى من غرس بداخلي الصبر والمثابرة

إلى من كان دائماً ولا يزال مثلي الأعلى في هذه الحياة ومرآتي

إلى أبي أطال الله عمره

إلى من وقفوا بجاني وأسهموا معي للوصول لأفضل المستويات وجعلوا من طموحي ونجاحي نجاحاً

لهم جميعاً أخوتي وأخواتي

إلي من ليس لكلماتي القدرة على التعبير عن اعترافي بالجميل والشكر والتقدير له فنعم الناصح هو

، فقد كان مرشداً ودافعاً للنجاح فبارك الله فيه وأمد في عمره وجزاه خير الجزاء

إلي شيخي الفاضل السيد محبوب بوفارس

إلي من أسأل الله إن يتغمده برحمته فكم كان مرشداً ومعيناً لم يبخل بعلمه ولم يدخر جهداً في سبيل

نجاحي إلي روح الأستاذ موسى خليفة السعيطي

إلي من كانوا رفاق دربي قطعت معهم سبيل العلم بكل آماله وآلامه

أصدقائي ورفاقي الأعزاء

أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع

الباحث

شكر وتقدير

الحمد لله رب العالمين ، حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده والشكر لله على ما وهبني من صبر
وهدى وتوفيق تخطيت به الصعاب لإنجاز هذا العمل، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد.

فيسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور السنوسي عبدالقادر الزني
عرفاناً وتقديراً لما قدمه من جهد لا يقدر وعمل دعوب بذل فيه وقته وخبرته وتفانيه في سبيل
إنجاح هذا البحث وتقديمه في أفضل صورة راجيا من الله أن يجزيه خير الجزاء .

كما يسرني أن أشكر الدكتور عمر رمضان الساعدي على كل ما قدمه من جهود كان لها
أعظم الأثر في تذليل الصعاب وإنارة السبيل من اجل إنجاح هذا البحث فله خالص الشكر
والتقدير .

والشكر موصول إلى الأستاذ الفاضل رحمه الله موسى خليفة السعيطي أسأل الله أن يتغمده
برحمته وان يسكنه فسيح جناته .

كما اشكر الأستاذ الدكتور رمضان الهنداوي الذي بدأ معي مشوار هذا البحث فكان خير بداية
بفضل توجيهاته وإرشاداته .

كما أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى أستاذ الدكتور بن نورثن والدكتور بيتر راسل الذين كانوا
عوناً لنا في بحثنا هذا ونورا يضيء الظلمة التي كانت تقف أحيانا في طريقنا.

كما وأتوجه بالشكر والتقدير لأستاذي ، اللذين تفضلا، وتكرّما، وقبلنا مناقشة هذه الرسالة،
وأبديا ما فيها من المآخذ والعيوب مما لا يسلم منه البشر، مما يدل على رغبة صادقة في
جعل الرسالة أبعد عن النقد، وأكثر إشراقاً، وأعظم فائدة إلي الممتحن الداخلي الأستاذ الدكتور
محمد محمد يعقوب و الممتحن الخارجي الأستاذ الدكتور مصباح فرج المقصبي .

إلى من زرعو التفائل في دربنا وقدموا لنا المساعدات والتسهيلات والأفكار والمعلومات،
الأستاذ إبراهيم السنوسي بن عامر و الأستاذ محمد علي خليفة فلهم منا كل الشكر

كما اشكر الأستاذ خميس إدريس العجيلي الذي لم يفارقني طيلة عملي الحقلية فكان خير
معين وبجهد خير سند.

كما أشكر الحاج فرج عوكيش فليس لي القدرة على وصف كرم أخلقه ونبل معاملته وجوده فكم
كان معينا لنا لم يبتغ بذلك شيئا سوى وجه الله قدم وقته وجهده وماله في سبيل العلم فتقبل
الله منه وشكر له.

كما أتقدم بخالص شكري وتقديري لجهاز دوريات الشرطة الزراعية بشعبية الجبل الأخضر لما قدمه من تسهيلات ومعونات في نطاق منطقة الدراسة فلهم جزيل الشكر .

كما أشكر الأستاذ إبراهيم بوزيد و الأستاذ خالد بوحليقة اللذين قدما كل عون وجهد في إجراء تحليل العينات فأعطايا من وقتهما الكثير ومن جهدهما الأكثر فلهما ولمشروع الكفرة الإنتاجي الشكر والتقدير .

كما أشكر الأستاذ عادل محمود والأستاذ اشرف جادالله اللذين سبقاني في مجال الدراسة فكانا كمن يحمل مصباحاً أمامي لينيرا دربي في طريق البحث فلم يبخلا بالمراجع والمعلومات وبيان معالم الطريق فلهما الشكر والتقدير

وأتقدم بالشكر والتقدير إلي الأستاذ عادل أزين على ما بذله من جهد في مراجعة وتنقيح الرسالة لغوياً فله جزيل الشكر

كما اشكر الأستاذ عبدالكريم الحمري والأستاذ عبدالسلام اقويد والأستاذ بوعجيلة سعد بوعجيلة لجهودهم المشكورة

كما أتقدم بخالص شكري وتقديري إلي جميع أعضاء هيئة التدريس بكلية الموارد الطبيعية وختاماً أعتذر لمن فاتني ذكره ولم أتمكن من شكره سائل الله العلي القدير أن لا يضيع لهم أجراً

وصلى الله وسلم علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
والله ولي التوفيق

الخلاصة

تناولت هذه الدراسة الأولية تأثير الحماية من الرعي على خصائص الغطاء النباتي المعمر والتربة بمنطقة المسلقون جنوب الجبل الأخضر بليبيا، والمسيجة منذ عام 2006، وذلك من حيث غنى الأنواع والكثافة النباتية ونسبة التغطية وحجم النبات وتحليل وطائف المنظر الطبيعي وحالة سطح التربة وبعض الخواص الفيزيائية والكيميائية وذلك للمرعى المغلق والمرعى المفتوح تحت نفس التضاريس والمقارنة بينهما خلال الفترة الدراسة التي بدأت في منتصف فصل الربيع 2008 وانتهت في نهاية فصل الصيف 2008. وقد أجريت الدراسة حسب نظام مراقبة المراعي في غرب استراليا (W.A.R.M.S). أظهر الحصر النباتي تفوق المرعى المغلق في عدد الأنواع النباتية بفرق 3 أنواع، وكان هناك اختلاف كبير في تشابه الأنواع النباتية في المواقع المنحدرة بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح لصالح المرعى المغلق، بينما في مواقع المساحة المستوية تشابه غنى الأنواع بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح ولكن كان اقل تنوعاً.

كما أظهرت النتائج زيادة كثافة نبات الرمث والشيح والعجرم في المرعى المغلق بمواقع الوديان. بينما زادت الكثافة النباتية الكلية بمواقع المنحدرات حيث كانت أعلى في المرعى المغلق، أما كثافة الأنواع فقد قل عدد نباتات الرمث والشيح في المرعى المغلق بينما زاد عدد نبات العجرم في المرعى المغلق بمواقع المنحدرات والمساحة المستوية. وارتفعت نسبة تغطية نبات الرمث والعجرم والشيح في المرعى المغلق بمواقع الوديان والمساحة المستوية بينما زادت نسبة التغطية النباتية الكلية ونسبة تغطية نبات العجرم والشيح في المرعى المغلق عن المرعى المفتوح بالمواقع المنحدرة. زادت أعداد جميع فئات الحجوم لنبات الرمث بمواقع الوديان في المرعى المغلق بينما زادت أعداد جميع فئات الحجوم لنبات الرمث في المرعى المفتوح بالمواقع المنحدرة والمستوية، في حين زاد عدد حجوم الفئات الكبيرة لنبات العجرم في المرعى المفتوح عن المرعى المغلق وقل في المرعى المفتوح بالمواقع المستوية والمنحدرة، بينما تقاربت أعداد فئات الحجوم لنبات الشيح في مواقع الوديان بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح، وزادت أعداد جميع فئات الحجوم بالمواقع المنحدرة في المرعى المغلق بينما زادت أعداد جميع فئات الحجوم في المرعى المفتوح بمواقع المساحة المستوية. كما لم تختلف مؤشرات وظيف المنظر الطبيعي (LFA) وحالة سطح التربة (SSC) بين المرعى المغلق والمفتوح تحت ظروف التضاريس المتشابهة بمواقع الوديان والمنحدرات والمستوية. ارتفعت قيم جميع الخصائص الفيزيائية المدروسة بمواقع الوديان في المرعى المغلق عن المرعى المفتوح بينما لم تختلف نسب الطين والطيني والرمل بينهما، بينما لم تتأثر في تربة مواقع المنحدرات ومواقع المساحة المستوية ولم يتأثر قيم الأس الهيدروجيني والتوصيل الكهربائي والكاتيونات والأنيونات الذائبة والعناصر الكبرى (N,P) والعناصر الصغرى (Zn,Mn,Cu) بمواقع الوديان والمنحدرات والمساحة المستوية بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح. يظهر من نتائج هذه الدراسة بان تأثير الحماية من الرعي على الغطاء النباتي وخواص المظهر الطبيعي وبعض خواص التربة لا يزال محدوداً لإحداث تغييرات واضحة ربما بسبب قصر فتره الحماية التي استمرت حوالي عامين ولبطء نمو الأنواع المدروسة والظروف المناخية الجافة التي سادت خلال هذه الفترة والتي أدت إلي هذه النتائج ولكن هناك اتجاه عام بأنه كلما زادت فترة الحماية فإن ذلك سينعكس ايجابيا على حالة الغطاء النباتي والتربة وهذا يتطلب دراسات وبحوث مستقبلية.

المحتويات

الصفحة	الموضوع
1	المقدمة
4	الدراسات السابقة.....
4	تأثير الحماية من الرعي على الغطاء النباتي.....
8	تأثير الرعي على التربة.....
12	مواد وطرق البحث.....
12	منطقة الدراسة.....
14	خطة البحث والمواد المستخدمة.....
14	حصر الأنواع النباتية المعمرة
15	تثبيت مواقع المراقبة
19	جمع البيانات الحقلية.....
23	بيانات حالة سطح التربة.....
25	الخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة.....
28	النتائج والمناقشة.....
28	تأثير الحماية من الرعي على غنى الأنواع النباتية.....
33	تأثير الحماية من الرعي على الكثافة النباتية حسب طبيعة التضاريس بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح
35	تأثير الحماية من الرعي على تغطية الأنواع النباتية المعمرة حسب طبيعة التضاريس بين

المرعى المغلق والمرعى المفتوح

37	 تأثير الحماية من الرعي على حجم النبات
43	تحليل وظائف المنظر الطبيعي وحالة سطح التربة في المرعى المغلق والمرعى المفتوح
	حسب طبيعة التضاريس
47	بعض الخواص الفيزيائية للتربة بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح حسب التضاريس
49	نتائج بعض الخواص الكيميائية للتربة بين المرعى المغلق والمفتوح حسب التضاريس
53	 التوصيات
54	 الملخص
59	 المراجع
67	 الملاحق

قائمة الجداول

الصفحة	عنوان الجدول	رقم
16	بيانات مواقع المراقبة في المرعى المغلق.....	1
17	بيانات مواقع المراقبة في المرعى المفتوح.....	2
30	الأنواع النباتية المعمرة المسجلة في المرعى المغلق بمنطقة المسلقون.....	3
31	الأنواع النباتية المعمرة المسجلة في المرعى المفتوح بمنطقة المسلقون.....	4
33	مقارنة غنى الأنواع النباتية المعمرة حسب طبيعة التضاريس بين المرعى المغلق و المرعى المفتوح باستخدام معامل التنوع وكسر سيرنسن للتشابه (Serensen's Quotient of Similarity).	5
34	مقارنة المتوسط عام الكثافة النباتية حسب طبيعة التضاريس بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح	6
35	متوسطات كثافة الأنواع النباتية (نبات / هكتار) في المرعى المغلق والمرعى المفتوح حسب طبيعة التضاريس	7
36	مقارنة المتوسط عام التغطية النباتية (%) حسب طبيعة التضاريس بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح	8
37	مقارنة التغطية الأنواع النباتية (%) حسب طبيعة التضاريس بين المرعى المغلق والمفتوح	9
46	مقارنة المتوسط العام للنسب المئوية للثباتية والرشح ودورة العناصر الغذائية ومؤشر عام لوظائف المنظر الطبيعي وحالة سطح التربة والمساحة الكلية للتغطية الشجيرية المرعى المغلق والمفتوح حسب طبيعة التضاريس	10
49	مقارنة متوسطات بعض الخواص الفيزيائية المدروسة بين المرعى المغلق والمفتوح	11

حسب طبيعة التضاريس

- 12 مقارنة متوسطات الأس الهيدروجيني والتوصيل الكهربائي والكاتيونات والأنيونات الذائبة
بعض العناصر الكبرى (N,P) بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح حسب طبيعة التضاريس
- 51
- 13 مقارنة متوسطات بعض العناصر الصغرى بين المرعى المغلق والمفتوح حسب طبيعة التضاريس
- 52

قائمة الأشكال

رقم	عنوان الشكل	الصفحة
1	تضاريس موقع المراقبة	15
2	التصميم في موقع الدراسة لجمع بيانات الغطاء النباتي والتربة وفقاً للطريقة الأسترالية (W.A.R.M.S)	20
3	مقارنة الأعداد بفئات الحجوم لنبات الرمث بمواقع الوديان بين مواقع المرعى المغلق والمرعى المفتوح	37
4	مقارنة الأعداد بفئات الحجوم لنبات العجرم بمواقع الوديان بين مواقع المرعى المغلق والمرعى المفتوح	38
5	مقارنة الأعداد بفئات الحجوم لنبات الشيح بمواقع الوديان بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح	39
6	مقارنة الأعداد بفئات الحجوم لنبات الرمث بمواقع المنحدرات بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح	39
7	مقارنة الأعداد بفئات الحجوم لنبات العجرم بمواقع المنحدرات بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح	40
8	مقارنة الأعداد بفئات الحجوم لنبات الشيح بمواقع المنحدرات بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح	40
9	مقارنة الأعداد بفئات الحجوم لنبات الرمث بالمواقع المستوية بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح	41

10 مقارنة أعداد فئات الحجوم لنبات العجرم بمواقع المساحة المستوية بين المرعى المغلق 42

والمرعى المفتوح

11 مقارنة أعداد فئات الحجوم لنبات الشيح بمواقع المساحة المستوية بين المرعى المغلق و 42

المرعى المفتوح

الملخص

تناولت الدراسة تأثير الحماية من الرعي في مسيح الاشعاب بمنطقة المسلقون جنوب الجبل الأخضر بليبيا، والمسجية في عام 2006 لتقييم خصائص الغطاء النباتي المعمر و التربة ومقارنتها بالأرض المحيطة بها المفتوحة للرعي المستمر وذلك من حيث غنى الأنواع والكثافة النباتية ونسبة التغطية وحجم النبات وتحليل وظائف المنظر الطبيعي وحالة سطح التربة وبعض خواصها الفيزيائية والكيميائية وذلك للمرعي المغلق والمرعي المفتوح تحت نفس طبيعة التضاريس والمقارنة بينها خلال الفترة التي بدأت فيها الدراسة في منتصف فصل الربيع 2008 وذلك لتسهيل تصنيف النباتات الرعوية المعمرة وانتهى جمع البيانات الحقلية في نهاية فصل الصيف 2008.

وقد أجريت الدراسة حسب نظام مراقبة المراعي في غرب استراليا (W.A.R.M.S) وقد تم تثبيت 15 موقع مراقبة في المرعي المغلق منها 3 مواقع في الوديان و 3 في المنحدرات و 9 في الأرض المستوية وكذلك في المرعي المفتوح تم تثبيت 15 موقعاً منها 3 في مواقع الوديان و 8 في المنحدرات و 4 في الأرض المستوية للمقارنة و تم تحليل النتائج إحصائياً بواسطة المعادلات الخطية العامة (General Linear Model) كما تمت المقارنة بين متوسطات المتغيرات باستخدام اختبار Tukey.

ويمكن تلخيص أهم النتائج المتحصل عليها فيما يلي :

أظهر الحصر النباتي في المساحة المحمية وجود 32 نوعاً نباتياً معمرّاً تابعة إلي 17 عائلة منها 29 نوع مستساغ، في حين وجد في المساحة غير المحمية 29 نوعاً نباتياً معمرّاً

تتنمي إلي 16 عائلة منها 25 نوع مستساغ، وقد وجد تشابه كبير في التنوع النباتي بين مواقع

الوديان في المرعى المغلق والمرعى المفتوح، وتم حساب معامل التنوع وفقاً للمعادلة التالية :

$(D = 1 - \sum P_i^2)$ وكان مؤشر التنوع النباتي في المرعى المغلق بمواقع الوديان بقيمة 0.61

والمرعى المفتوح بقيمة 0.62 في حين كان هناك اختلاف كبير في تشابه الأنواع النباتية في

المواقع المنحدرة بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح لصالح المرعى المغلق بقيمة 0.78

والمرعى المفتوح بقيمة 0.40 بينما في مواقع المساحة المستوية كان هناك التشابه في غنى

الأنواع بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح ولكن اقل تنوعاً بقيمة 0.16 للمرعى المغلق وقيمة

0.23 للمرعى المفتوح. لم تظهر النتائج فروقاً معنوية في الكثافة النباتية الكلية بمواقع الوديان

بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح وذلك بمتوسط 13294 نبات للهكتار في المرعى المغلق و

9606 نبات للهكتار في المرعى المفتوح كما ساد نبات الرمث في المرعى المغلق بعدد 6672

نبات في الهكتار و4272 نبات في الهكتار في المرعى المفتوح يليه نبات الشيح بمقدار 2181

نبات في الهكتار في المرعى المغلق و486 نبات في الهكتار وفي المرعى المفتوح، ثم يليهما

نبات العجرم بعدد 1272 في الهكتار في المرعى المغلق و بعدد 206 في الهكتار في المرعى

المفتوح، وجدت فروق عالية المعنوية في مواقع المنحدرات بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح

في الكثافة النباتية لصالح المرعى المغلق بمتوسط 12181 نبات للهكتار في المغلق و4584

نبات للهكتار في المرعى المفتوح. أما بخصوص كثافة الأنواع الثلاثة الرئيسية فقد انخفض كثافة

نبات الرمث والشيح في المرعى المغلق على الترتيب 3261 و 136 نبات في الهكتار أما في

المرعى المفتوح فكانت أعلى بقيم 9600 و428 نبات في الهكتار على نفس الترتيب بينما زاد

عدد نباتات العجرم في المرعى المغلق 1272 نبات في الهكتار عن المرعى المفتوح 668 نبات

في الهكتار، وكانت الكثافة النباتية الكلية بمواقع المساحة المستوية بمتوسط 4281 نبات للهكتار في المرعى المغلق و6004 نبات للهكتار في المرعى المفتوح. أما بالنسبة لكثافة الأنواع فقد قلّ اختلف عدد نباتات الرمث والشيخ في المرعى المغلق 3528 و41 نبات في الهكتار على الترتيب عن المرعى المفتوح بعدد 5015 و613 نبات في الهكتار على الترتيب بينما كان عدد نبات العجرم في المرعى المغلق 511 نبات في الهكتار و المرعى المفتوح بعدد 381 نبات في الهكتار.

لم توجد أي فروق معنوية بين متوسطات نسبة التغطية النباتية الكلية بين المرعى المغلق و المرعى المفتوح بمواقع الوديان حيث كانت 11 % و8.4 % على التوالي وزادت نسبة تغطية نبات الرمث والشيخ والعجرم على التوالي في المرعى المغلق (60.3 و6.7 و11.5%) عن المرعى المفتوح (57.6 و3.6 و1.6 %)، وجدت فروق عالية المعنوية بين متوسطات نسبة التغطية النباتية الكلية في المرعى المغلق (7.6%) عن المرعى المفتوح (4.2%) بالمواقع المنحدرة، وفي حين زادت نسبة تغطية نبات الرمث في المرعى المفتوح (76%) عن المرعى المغلق (30.96%) بينما زادت نسبة تغطية نبات الشيخ والعجرم في المرعى المغلق (25.7 و13.19%) على التوالي عن المفتوح (3.91 و12.24%) بالمواقع المنحدرة، وعدم وجود فروق معنوية في متوسطات نسبة التغطية النباتية بين المرعى المغلق و المرعى المفتوح في مواقع الأرض المستوية (5.43 و5.93%) ولوحظت زيادة في نسبة التغطية لنبات الرمث و العجرم في المرعى المغلق (91.46 و5.33%) عن المفتوح (87.42 و4.36%) بينما زادت نسبة تغطية نبات الشيخ في مواقع المرعى المفتوح (2.24%) عن المرعى المغلق (0.25%) بالأرض المستوية.

زادت أعداد نبات الرمث والعجرم بمواقع الوديان في المرعى المغلق في جميع فئات الحجم بينما زيادة أعداد نبات الشيح في المرعى المغلق في فئات الحجم الأقل من 1000 سم³ و5001 إلى 10000 سم³ و10001 سم³ إلى 20000 سم³ وقل في باقي فئات الحجم الأخرى .

زاد عدد نبات الرمث ذات الحجم الصغير (الفئة الأولى) في مواقع المنحدره بالمرعى المغلق في حين زادت عدد الأحجام شجيرات الرمث في المرعى المفتوح لجميع فئات الحجم الأخرى، ومن جهة أخرى زادت أعداد نبات العجرم في جميع فئات الحجم في المرعى المغلق عدا الفئة الأولى، وزادت أعداد جميع فئات الحجم لنبات الشيح في مواقع المنحدره في المرعى المغلق، و انخفاض أعداد نبات الرمث في جميع فئات الحجم بالمرعى المغلق في مواقع المساحة المستوية وتفقو أعداده في المرعى المفتوح، وزادت أعداد نبات العجرم فئتي الحجم الأولى والثانية في المرعى المفتوح أما أعداد الفئات ذات الأحجام الكبيرة فزادت في المرعى المغلق، وقلت أعداد نبات الشيح في جميع فئات الحجم في المرعى المغلق عن المرعى المفتوح.

لم تظهر نتائج التحليل الإحصائي أي فروق معنوية بين جميع خصائص وظائف المنظر الطبيعي و حالة سطح التربة(الثباتية والرشح ودورة المغذيات وكذلك متوسط مساحة التغطية الشجيرية) بمواقع الوديان والمواقع المنحدره و مواقع المساحة المستوية بين المرعى المغلق و المرعى المفتوح.

أظهرت نتائج التحليل الإحصائي وجود فروق معنوية بين جميع الخصائص الفيزيائية المدروسة بمواقع الوديان بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح، بينما لم تظهر أي فروق معنوية

في الخواص الفيزيائية في تربة المواقع المنحدرة و مواقع المساحة المستوية بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح.

ظهر فروق غير معنوية لمتوسطات الأس الهيدروجيني pH للتربة والتوصيل الكهربائي والكاتيونات والأنيونات الذائبة و العناصر الكبرى (N,P) والعناصر الصغرى (Zn,Mn,Cu) بمواقع الوديان والمنحدرة والمساحة المستوية بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح. فيما عدا عنصر الحديد (Fe) الذي زاد متوسطه زيادة معنوية في المرعى المفتوح بمواقع الوديان والمنحدرات والمساحة المستوية .

المقدمة

تعتبر المراعي الطبيعية إحدى الركائز الهامة لدعم الاقتصاد الوطني حيث تبلغ مساحة المراعي في ليبيا حوالي 13.3 مليون هكتار وتقدر مساحتها في المنطقة الشرقية 5 مليون هكتار وهي تلعب دوراً هاماً في توفير جزء من الاحتياجات الغذائية لأعداد هائلة من الحيوانات بإنتاجية سنوية تقدر بحوالي 550,000 وحدة علفية (بيومي وآخرون ،1998).

تمتد مراعي جنوب الجبل الأخضر بين خطي عرض 31° و 32.5° شمالاً وخطي طول 20° و 23° شرقاً يحدها من الشمال قصر بوغسال ومن الجنوب سبخة القنين و الجغبوب كما تحدها البطنان ومنطقة الدفنة من الجهة الشرقية وتمتد إلى وادي الباب و مسوس من الجهة الغربية و تعتبر من أهم المراعي خاصة في فصل الشتاء، و يمتد موسم الأمطار بين شهري التمور (أكتوبر) والربيع (مارس) وتتراوح فيها المعدلات السنوية للأمطار ما بين 50-200 ملم، أما درجة الحرارة الصغرى فقد تصل إلى درجة 0°م في الفترة الممتدة بين شهري الكانون(ديسمبر) والنوار (فبراير)، أما درجة الحرارة العظمى فإنها تصل إلى 40°م في الفترة الممتدة بين شهري الصيف (يونيو) وهانبيال(أغسطس) (SWECO, 1986 a). كما يقدر حجم الجريان السطحي لمنطقة جنوب الجبل بحوالي 40 مليون متر مكعب تسرى جنوباً حتى منطقة البلط التي تغمر المياه السطحية أجزاء منها بشكل بحيرات موسمية (FRANLAB ,1976).

تربة منطقة جنوب الجبل الأخضر الجافة و شبه الجافة قليلة العمق ويغطي أجزاء منها الحصى ويختلف قوامها من طيني إلى طمي مع بروز صخور الأصل في أجزاء كثيرة منها ويزداد عمق التربة بقيعان الوديان (SWECO, 1986 b). تنتشر في المنطقة تربة جيرية طينية وسطحها متوسط إلى شديد الانحدار مع وجود أحجار وصخور جيرية على السطح و يلاحظ وجود الشقوق بها (G.E.F.L.I., 1973).

يتكون الغطاء النباتي الطبيعي فوق هذه التربة من نباتات صغيرة متفرقة دائمة الخضرة تتميز بقدرتها على تحمل ظروف الجفاف والتركيز المرتفع من الأملاح و كربونات الكالسيوم (Selkhoz Prom Export USSR, 1980)، كما أن الغطاء النباتي يعكس أنماط المناخ حيث يحتوي الجزء الشمالي على تشكيلة واسعة من النباتات مثل العرعر الفينيقي (*Juniperus phoenicea*) والزعتر (*Thymus capitatus*) في حين تنتشر الشجيرات الصغيرة مثل الرمث (*Haloxylon scoparium*) والشيخ (*Artemisia herba - alba*) والجل (*Salsola tetrandra*) في الجزء الجنوبي الذي يتميز بانخفاض معدلات الأمطار , كما أن هناك تداخلاً كبيراً في توزيع الأنواع النباتية حيث أن غطاء الشجيرات بشكل عام منخفض وتظهر الأعشاب والحشائش الحولية في فصلي الشتاء والربيع بينما نجد أن الشجيرات كثيفة في الوديان ومن أهم الأنواع السائدة بها الرمث (*Haloxylon scoparium*) و القطف (*Atriplex halimus*) (SWECO, 1986 a).

نتيجة للاستغلال السيئ للمراعي وعدم توفر قاعدة للمعلومات التي تساعد على تطوير خطة لإدارة المراعي كان تدهور الغطاء النباتي نتيجة حتمية ومن مظاهر التدهور قلة الأنواع الرعوية الهامة وإحلال نباتات أخرى قليلة القيمة الرعوية وقد يكون من بينها بعض النباتات السامة للحيوانات مثل الحرمل (*Peganum harmala*) والدرياس (*Thapsia garganica*) (الساعدي و آخرون, 1998). يعتبر حصر المراعي ومراقبتها من المتطلبات الرئيسة لأي خطة إدارة رعوية وقد يكون الحصر والمراقبة مفصلين بقدر ما يفي بأهداف الخطة وعادة ما يتضمن تقويم مصادر الغطاء النباتي وتطور المعالم الطبيعية البيئية مع الزمن والذي يتم فيه التقويم (سليمان, 2001). إن دراسة غنى الأنواع والتي تمثل عدد الأنواع النباتية في وحدة المساحة وكثافة النباتات والتي تمثل عدد الأفراد لنوع معين في وحدة المساحة وكذلك الحجم الذي يمثل أبعاد النبات كالارتفاع ونصف القطر من أهم القياسات في الحصر والمراقبة حيث أنها تعطي مدلولاً عن التغيرات التي

تحدث في المجتمع النباتي وكذلك مراقبة استجابة النباتات لعمليات الإدارة على المدى الطويل (Hankins and Launchbaugh , 2004) ، كما أن غنى الأنواع والكثافة النباتية تستعملان كدليل في تحديد حالة المرعى فيما إذا كان ممتازاً أو متوسطاً أو سيئاً (Burnside *et al.*,1995). بينما يعطي الحجم مدلولاً على تأثير الرعي الجائر على الأحجام النباتية في المساحات غير المحمية. تعرف التغطية النباتية على أنه المسقط الرأسي لظل النباتات أو مجموعها الخضري على سطح الأرض معبرا عنها كنسبة مئوية من مساحة مرجعية وأن التغطية تعطي قياساً أفضل لكتلة النبات الحية عما تعطيه الكثافة (شلتوت، 2001).

لتنفيذ هذه الدراسة الأولية تم اختيار إحدى المساحات المسيجة من قبل مشروع تنمية المراعي - مكتب المنطقة الشرقية وهي تقع بمنطقة المسلقون (مسيح الأشعاب) بجنوب الجبل الأخضر منذ عام 2006 لتقييم حالة الغطاء النباتي والتربة تحت تأثير الحماية عليها ومقارنتها بأرض المرعى المحيطة بها المفتوحة للرعي المستمر، وذلك من خلال إجراء قياسات الغطاء النباتي والتربة في هذه الدراسة التي تمثل خواص المنظر الطبيعي لمراعي جنوب الجبل الأخضر، وذلك فإن هذه الدراسة تهدف إلى : حصر الأنواع النباتية المعمرة الرئيسة في المساحة المدروسة و حساب غنى الأنواع وكثافة و نسبة التغطية و حجم لهذه الأنواع النباتية، و تقييم بعض الخصائص الفيزيائية و الكيمائية ووظائف المنظر الطبيعي للتربة وذلك للمراعي المحمية والمراعي غير المحمية تحت نفس التضاريس والظروف البيئية المتشابهة وبشكل عام لمعرفة تأثير الحماية على تحسين وتنمية الغطاء النباتي المعمر للمراعي الجافة بجنوب الجبل الأخضر.

الدراسات السابقة

تأثير الحماية من الرعي على الغطاء النباتي

أن للحماية من الرعي أثر كبير في مختلف بلدان العالم في تكوين الغطاء النباتي بأراضي المراعي؛ حيث وجد أن في رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي بمصر زيادة كبيرة في عدد الأنواع النباتية في المساحة المحمية مقارنة بالمساحة غير المحمية بعد حماية حوالي 4 سنوات (Abd El-Rahman and Hammouda, 1960). ويعكس ذلك الرعي غير المنتظم أو الحماية الكاملة من الرعي بشمال الجزيرة العربية بشمال السعودية وُجد بان لهما تأثير ضار على الغطاء النباتي حيث يعزى ذلك بأن الرعي الجائر يؤدي إلى استبدال الأنواع المعمرة المستساغة بحوليات غير مستساغة أو سامة وبالمثل الحماية الكاملة تؤدي إلى انخفاض عدد الأنواع بسبب سيادة الحوليات غير المستساغة (Shaltout and El-Ghareeb, 1985). الحماية الكاملة من الرعي في بعض الحالات قد تفشل في الوصول إلى النتائج المرجوة في إعادة الغطاء النباتي بسبب غياب تأثير الحيوانات في مساعدة النباتات على التكاثر (Stoddart *et al.*, 1975)، وعند ما تكون التربة غير رطبة فان الحيوانات قد تكون مفيدة في تفكيك سطحها المتصلب وفي تغطية أو ردم البذور الموجودة عليه، كما أن للحيوانات فعل ميكانيكي في انفراط البذور من الثمار وفي نقلها في أصوافها أو وبرها وكذلك فان لها دوراً مهماً في توزيع وإنبات البذور ذات القصرة الصلبة من خلالها مرورها بقناتها الهضمية وتوزيعها باروائها، وكذلك تلعب الحيوانات دوراً في التكاثر الخضري للنباتات في تفكيك الأبصال والريزومات وتحريكها ورمه

ن جدي

(Stoddart *et al.*, 1975).

كما انه أجريت دراسة أخرى لمعرفة تأثير الحماية بمصر لحصر وتصنيف نباتات المراعي زاد غنى الأنواع النباتية في المنطقة المحمية خلال موسم الربيع (EL – Morsy , 2002).

تحت تأثير الرعي الجائر في المراعي الواقعة جنوب الجبل الأخضر بليبيا مثل الخروبة والمخيلي توجد مساحات كبيرة خالية من النباتات الحولية ويوجد فيها القليل من الشجيرات مثل العجرم *Anabasis articulate* ، و القزاح *Pituranthos tortuosus* ، والرمث *Hammada scoparia* والقطف *Atriplex halimus* ، و الشفشاف *Suaeda vermiculata* (جامعة عمر المختار ، 2005). وبين الجرد النباتي في مراعي جنوب الجبل الأخضر بليبيا الذي قام به محمود (2008 أ) زيادة عدد الأنواع النباتية بالمساحة المحمية مقارنة بالمساحة المفتوحة. وفي مراعي جنوب تونس وجد أن عدد الأنواع النباتية في إحدى المساحات المحمية كان اكبر منه في مساحة أخرى غير محمية وذلك بسبب منع الرعي بينما الرعي الجائر خارجها أدى إلي استبدال الأنواع النباتية المستساغة بأنواع أخرى أقل استساغة Jeddi and (Chaieb, 2009).

كما أن للحماية تأثير كبير على غنى الأنواع في معظم الدراسات التي أجريت على المراعي في المناطق الجافة بمصر بعد حوالي 4 سنوات من الحماية في الأرض الرملية الصخرية زيادة في عدد الأنواع النباتية في المساحة المحمية عن المساحة غير المحمية (Abd El-Rahman and Hammouda ,1960). كما لوحظ أن الحماية لمدة 14 سنة أدت إلى زيادة في غنى الأنواع بمقدار 33 % في بعض المواقع المحمية المختارة في السعودية Shaltout (et al., 1996). وفي النظام البيئي الصحراوي بباكستان زاد غنى الأنواع (Species diversity) بزيادة الحماية (Mian and Ghani, 2007). في شمال أثيوبيا وجد بان فترة حماية 5-15 سنة في المراعي المشاعة أدت إلي تركيب للأنواع والتنوع للنباتات العشبية والخشبية أعلى في المسجات منها في المساحات غير المشيجة (Yaynesht et al., 2009). كما أن الحيوانات تتسابق في الرعي علي النباتات المستساغة وانه باستمرار الرعي الجائر سوف يؤدي إلى اختفاء النباتات المستساغة

لتحل محلها النباتات الأقل استساغة مما يؤدي إلى تدهور الغطاء النباتي (التكريتي ومحمد، 1982). وفي هضبة Ordos شبة الجافة بالصين تبين أن الرعي الجائر كان العامل الأهم في التأثير السلبي على غنى الأنواع (Xin-Rong ، 2001). وأن الرعي في النظام البيئي الرعوي الجاف لحوض البحر الأبيض المتوسط يسبب تغيرات سلبية في غنى الأنواع (Pueyo et al., 2006).

وجد في منطقة رأس الحكمة بمصر أن الكثافة النباتية لبعض الأنواع تزداد مع زيادة فترة الحماية وإن التغيرات ارتبطت بعمر النبات والتغيرات المناخية (Hammouda ,1968). في الصحراء الغربية بمصر درس (Ayyad 1978) الغطاء النباتي بعد ثلاث سنوات من الحماية ووجد أن الزيادة العامة في كثافة الأنواع النباتية كانت حوالي 38% بينما لم توجد أي تغيرات واضحة في المناطق غير المحمية كما وجد أن الحماية الجزئية مع التحكم في الرعي تبدو أفضل من الحماية الكاملة . إن عمليات الإدارة الجيدة من شأنها تحسين الكثافة النباتية حيث أن عملية التقدير من شأنها تحسين الكثافة النباتية في المراعي التي تقع ضمن خطوط مطر منخفضة والتي يكون فيها الميل اقل من 20% (التكريتي و محمد ، 1982). وفي الأردن وجد أن الكثافة النباتية في المساحات المحمية كانت أكبر بكثير منها في المساحات غير المحمية (Hatough et al.1986).

كما وجد في بعض المواقع المختارة في السعودية أن حماية 3 سنوات أدت إلى

زيادة الكثافة النباتية لنباتات الأنواع *Gypsophylla arabica* و *Stipagrostis drarii* (Heemstra and Al-Hassan,1990). وقد وجد (الشوربجي و الداوود، 1999) أيضاً أن الحماية أدت إلى تغيرات إيجابية في الكثافة النباتية حيث كانت هناك زيادة واضحة في الكثافة النباتية في المساحات المحمية مقارنة بالمساحات غير المحمية.

يمثل الحجم أبعاد النبات كالارتفاع ونصف القطر وهو من أهم القياسات في الحصر والمراقبة حيث أنه يعطي مدلولاً عن التغيرات التي تحدث في المجتمع النباتي وكذلك مراقبة استجابة النبات

لعمليات الإدارة على المدى الطويل ويعتبر الرعي من أهم العوامل المؤثرة على الحجم حيث وجد أن الحماية ساهمت في زيادة حجم النباتات بالمناطق المحمية عن غير المحمية في الأردن Hatough (et al.,1986).

إن التأثير السلبي للرعي الجائر على حجم النبات يؤدي إلى تغيير التركيب المورفولوجي وتوزيع الأنماط السائدة لنبات *Seriphidium borotalense* لوحظ أن الرعي أدى إلى تقصير السيقان وخفض الحجم وعدد الفروع في الصين (Zhao et al., 2007) يعتبر تغير حجم النبات من ضمن العوامل التي تؤدي إلى تغير تكوين المجتمع النباتي (Bestelmeyer et al., 2006).

وفي منطقة النجيلة بمصر وجد في المساحة المحمية أن النسب العالية للتغطية كانت في كل من موسمي الشتاء والربيع بينما أقل نسب للتغطية كانت في فصل الصيف (Abou-Deya and Salem ,1990). و (Baumi,2003). في شمال السعودية أدت ثلاث سنوات من الحماية إلى زيادة في الغطاء النباتي (Heemstra and Al-Hassan,1990).

ونتيجةً لعملية الحماية من الرعي بأم الغزلان بجنوب الجبل الأخضر بليبيا زادت مساحة التغطية الشجيرية داخل المحمية الرعوية وبفرق معنوي عن المساحة المفتوحة (محمود أ ، 2008) . كما لوحظ في البيئة الجافة المتدهورة بجنوب تونس أن الغلق أو الحماية الكاملة أدت إلى زيادة التغطية الكلية مقارنة بالمساحات غير المحمية (Jeddi and Chaieb, 2009).

كما وجد في المناطق شبه الجافة في الأراضي المشاعة للرعي في شمال أثيوبيا أن الحماية لفترات تتراوح من 5-15 سنة أدت إلى تقدم التغطية لأنواع الخشبية في المساحات المحمية عنها في المساحات غير المحمية (Yaynesht et al., 2009). كما بينت الدراسات في السعودية أن إقامة المحميات أدت إلى تغيرات إيجابية وزيادة واضحة في نسبة التغطية حيث لوحظ أن متوسط التغطية

أعلى في موسم الربيع و الخريف للمناطق المسيجة عن المناطق غير المسيجة (الشوربيجي و الداوود،1999).

بوسط استراليا وجد (Friedel *et al.*, 2003) إن الرعي قد يحدث تغييراً في توزيع الماء والعناصر في الطبقات الجيومورفولوجية للمرعى وكنتيجة لهذه التغيرات وللرعي نفسه فان الكتلة الحية والتغطية لأنواع النباتية وتركيب النباتات استجابت لهذه التغيرات كما أن الأنواع المستساغة ومنها الشجيرات قد نقصت مع زيادة الرعي ، وفي المنطقة شبه الجافة Succulent Karoo بجنوب أفريقيا وجد أن الاحتفاظ ببعض الحيوانات بأعداد متفاوتة و لفترة طويلة يقلل من تغطية الشجيرات المستساغة وبالمقابل تزداد النباتات السامة بشكل واضح (Richardson *et al.*, 2005).

أن الرعي الجائر في غرب استراليا قد أدى إلى انخفاض الكثافة النباتية في بعض المواقع خاصة تلك التي تعرضت للأمطار تحت المعدل كما انه سبب في القضاء على نباتات الأنواع قصيرة العمر (الحوالية) (Watson *et al.*,2007).وفي مراعي جنوب إفريقيا بمنطقة Karoo وجد أن تأثير الأمطار كان أكثر من تأثير العوامل الأخرى على الغطاء النباتي Anderson and (Hoffman,2007).

تأثير الرعي على التربة :

إن للضغط الرعوي تأثير سلبي كبير على التربة السطحية للمرعى ويكون هذا التأثير متداخلاً مع الطقس والغطاء النباتي والتضاريس كما أن الرعي المكثف المتواصل يؤدي إلي زيادة سرعة التعرية والجريان السطحي (Blackburn and Skue ,1984).

إن الضغط الرعوي في بعض مراعي الغرب الاسترالي يؤدي إلي إعاقة عملية إعادة التغطية Recovery ويؤدي تدهور الغطاء النباتي إلي تسريع معدل فقد العناصر الغذائية والمادة العضوية بفعل عوامل التعرية المائية والريحية ؛ لذلك يجب إقامة إنشاءات تعمل على حصاد مياه الأمطار

وتقلل من الفقد بواسطة الجريان السطحي (Burnside *et al.*, 1995). إن الرعي الجائر يؤدي إلى تعجيل التعرية عن طريق خفض كمية البقايا النباتية التي تحمي التربة وتوق انسياب الماء فوق سطح التربة (Pulsar *et al.*, 1987). كما وجد انخفاض النفاذية نتيجة للرعي في المراعي المتدهورة بجنوب أفريقيا (Snyman and Preez, 2005) ذكر Huddleston (1996) أن الممرات والحفر التي تسببها الحيوانات الأرضية قد تسهم كثيراً في زيادة نفاذية التربة خاصة في الترب الثقيلة قليلة النفاذية.

توصل (Catarina and Classandstrom, 2000) إلى أن المنظر الطبيعي لسطح التربة من خلال تأثيره الجريان السطحي والنفاذية يمكن أن يكون مؤشراً جيداً على كمية رطوبة التربة والمياه الجوفية، كما أن شكل سطح التربة يعتمد على عوامل طبيعية بالإضافة إلى العامل البشري، فوجد أن الغطاء النباتي وقوام التربة كانا أكثر تأثيراً على النفاذية في شمال إيران، وأن 70% من التغيرات التي حدثت لخواص التربة الحيوية والفيزيائية والكيميائية، وكان الانحدار الشديد الذي تميزت به طبوغرافية المنطقة من أهم أسباب تدهور التربة والغطاء النباتي. كلما زاد الانحدار انخفضت إنتاجية المرعى لكل وحدة هطول لانخفاض كمية الماء النافذة بالتربة وزيادة الجريان السطحي (السعيد، 2000).

أظهر نظام الحماية في منطقة ام الغزلان جنوب الجبل الأخضر زيادة نسبة ثباتية التربة ودورة المغذيات المعدنية في النظام المغلق بالمقارنة بالنظام المفتوح (محمود ع، 2008).

أن زيادة التغطية الشجرية في المساحة المحمية من الرعي تؤدي إلى زيادة تماسك حبيبات التربة (Vanhaveeren, 1983). حيث أن المشاكل الأقل إثارة للانتباه مثل تدهور بناء التربة وفقدان المادة العضوية كثيراً ما تقلل من الإنتاجية إلى أقل بكثير من الإمكانية الحقيقية (Greenland, 1981). وفي جنوب أفريقيا وجد في بعض المراعي المتدهورة نتيجة للرعي انه خفض محتوى المادة العضوية والحرارة و المحتوى الرطوبي للتربة Snyman and

(Preez, 2005). و بينت دراسة بمنطقة Tigray بإثيوبيا للحماية من 5-10 سنوات مستويات أعلى من المادة العضوية والنيتروجين الكلي و الفوسفور المتاح بالمرعى المغلق مقارنة المرعى المفتوح (Mekuria et al., 2007).

أشار Jenny (1980) إلى أن محتوى المادة العضوية في التربة يتناقص مع زيادة درجة الحرارة تحت ظروف الرطوبة المتشابهة. ويعتبر تراكم المادة العضوية في التربة إلى حد ما موازنة دقيقة بين معدل إضافة المخلفات الحيوية ومعدل تحللها، علما بان كلتا العمليتين تعتمدان اعتماداً كبيراً على المناخ. وفي المناطق الجافة تحد الرطوبة من نمو النباتات أي من المصدر الأهم للمادة الخام لتخليق الدبال وبمرور الوقت يعتقد أن معدلات إضافة المخلفات مقارنة بمعدلات تحللها تصل إلى حالة اتزان تعكس البيئة المعينة التي تتكون فيها التربة. وتتأثر نسبة المادة العضوية في التربة بالغطاء النباتي والكثافة الرعوية حيث يعمل الغطاء النباتي على توفير المادة العضوية. ذكر بن محمود (1995) أن محتوى المادة العضوية في ترب المناطق الجافة هو منخفضا بوجه عام فهي لا تتعدى 1 % في المناطق الجافة والجافة جدا وقد تصل إلى 3 % في بعض المناطق شبه الجافة وهذا راجع إلى أن الغطاء النباتي الطبيعي في هذه المناطق غير كثيف أو يكاد أن يكون معدوماً.

ذكر Johnson et al. (1971) أن المعدل العالي للحيوانات التي ترعى في أراضي المراعي في كندا قد خفض من محتوى المادة العضوية في التربة والفوسفور الكلي ولكنها زادت من الفسفور الذائب في محلول بيكربونات الصوديوم مقارنة بمعدل كثافة رعوية اقل. وفي صحراء منغوليا بالصين وجد أن الحماية قد زادت الكربون العضوي والنيتروجين بالتربة وخفضت pH التربة Pei et al., (2008). كما بين Watson and Lapins (1969) أن خصوبة قليلة تضاف للمرعى ككل بواسطة الحيوانات المرعى ولكن تركز العناصر الغذائية يؤدي إلى تأثير بالزيادة الموضعية وذلك على حسب تواجد الروث واليورثيا. كما أن للضغط الرعوي تأثير كبير على التربة السطحية للمرعى ويكون هذا

التأثير متداخلاً مع المناخ والغطاء النباتي والتضاريس

. Blackburn and Skue (1984)

و بمنطقتي وادي ماجد و وادي محقن بمصر بينت دراسة أن أعلى قيم للتغطية كانت في موسم الشتاء وقد يعود ذلك إلي أن المناطق المدروسة تقع في مجاري الوديان وربما يعود ذلك إلي تأثير حصاد الأمطار وكذلك لعمق قطاع التربة وتأخر الرعي بها حيث يتوقف الرعي بمناطق الأودية على معدلات الأمطار وقد سجلت هذه الدراسة أن كل من الرمث والمثنان قد تفوقا في التغطية على باقي الأنواع النباتية الأخرى في فصلي الخريف والصيف (Shahba,1994).

مواد وطرق البحث

موقع منطقة الدراسة :

أجري جزء من الدراسة في محمية الأشعاب بمنطقة المسلون جنوب مرتبة بحوالي 35 كم كما في الخريطة (1) والتي تم حديثاً إنشاؤها في عام 2006 وإحداثيات هذه المحمية $31^{\circ}32'N$ و $22^{\circ}E$ و $39'$ و تقدر مساحتها بحوالي 1758 هكتار يقع وسط منطقة الدراسة والجزء الآخر من الدراسة أجري في مساحة محيطة بالجزء المحمي من جميع الجهات في منطقة مفتوحة للرعي غير مسيجة.

تقع المساحة المدروسة ضمن منطقة جنوب الجبل الأخضر والتي تنحصر بين خطي عرض 31 و $32.5'$ شمالاً وخطي طول 20° و 23° شرقاً ويتباين ارتفاع سطح الأرض بالمنطقة من 650 إلى 150 متر فوق مستوي سطح البحر وذلك من الشمال إلى الجنوب كما أن طبيعة المنطقة هضابية مع تكسر في الناحيتين الجنوبية والشرقية (SWECO, 1986 b)

مناخ منطقة الدراسة :

نظراً لعدم وجود بيانات أو محطات رصد جوي في هذه المنطقة فان مصدر البيانات المتوفرة لمنطقة

الدراسة كانت تبعا (1976) FRANLAB كما يلي:

تتميز منطقة جنوب الجبل الأخضر بمناخ معتدل إلى حار جاف صيفاً حيث يتراوح المعدل السنوي لدرجة الحرارة من 10 - 30 م ويصل الحد الأعلى إلى 40 م والحد الأدنى 0.5 م وقد بلغ معدل الأمطار حوالي 150 ملم/ السنة حسب بيانات محطة الأرصاد الجوية بمرتبة لمدة 26 سنة وهي أقرب محطة أرصاد والتي تبعد منطقة الدراسة عنها 35 كم جنوباً ، أما الرطوبة النسبية فتعد منخفضة نسبياً حيث يبلغ المتوسط الشهري أقل من 50% وذلك ابتداءً من شهر أبريل حتى شهر سبتمبر وتقارب 80%

في شهر ديسمبر إلي شهر يناير، أما الرياح فهي عموماً شمالية غربية صيفاً وشمالية شرقية شتاءً كما تهب الرياح الجنوبية الجافة (القبلي) على المنطقة خلال فصلي الربيع والخريف، ويبلغ متوسط سرعة الرياح 10-25 كلم / ساعة وتصل أحيانا إلى 60 كلم/ساعة، ويبلغ أعلى سطوع للشمس حوالي 600 كلوري / سم2 خلال شهري يونيو و يوليو أما اقل سطوع للشمس يتراوح ما بين 178 - 256 كلوري / سم2 خلال شهري ديسمبر و يناير (FRANLAB, 1976)

خريطة : (1) موقع منطقة الدراسة.

خطة البحث والمواد المستخدمة:

وضعت خطة البحث بالتعاون بين كلية الموارد الطبيعية وعلوم البيئة - جامعة عمر المختار وجامعة كيرتن (Curtin University) بولاية غرب استراليا ثم استمرت ضمن مشروع تنمية المراعي المشترك بين ولاية غرب استراليا وليبيا وفق نظام مراقبة المراعي في غرب استراليا (Tongway (1994) (Western Australia Range Monitoring System), ويتم التركيز في هذه الخطة على دراسة المراعي في المناطق ذات معدلات الأمطار المنخفضة والتي تكون فيها إعادة تجديد الغطاء النباتي صعبة تقنياً ، بدأت الدراسة في منتصف فصل الربيع 2008 وذلك لتسهيل تصنيف النباتات الرعوية المعمرة وانتهى جمع البيانات الحقلية في نهاية فصل الصيف 2008.

حصر الأنواع النباتية المعمرة :

تم تسجيل إحداثيات المواقع المدروسة باستخدام جهاز (GPS 12 من نوع GARMINI) سجلت إحداثيات أقرب زاوية تم الدخول من خلالها للمساحة، بعد ذلك تم المسح النباتي في كل من المساحة المحمية والمساحة غير المحمية، و تصوير كل نوع نباتي معمر يشاهد لأول مرة بواسطة آلة تصوير رقمية، مع تسجيل اسمه العلمي والعائلة التي ينتمي إليها وكذلك اسمه المحلي في منطقة الدراسة وكذلك شكل نموه أو حياته Life form (عشبي أو حشائش أو شجيرة) و استساغته بالاعتماد علي دراسة (SWECO (1986 b) وكذلك حسب معرفة الرعاة المتواجدين بمنطقة الدراسة، وأخذت عينة نباتية لكل نوع نباتي و جففت وحفظت بالطرق المعتمدة لهذا الغرض وثبتت على ورق معشبي للتأكد من أسماء النباتات العلمية عن طريق موسوعة الفلورا الليبية (Ali et al, (1988).

تثبيت مواقع المراقبة :

تم تحديد مواقع المراقبة في كل مساحة حسب الاختلاف في التضاريس (منبسطة ،منحدر، وادي) كما في الشكل (1) فكلما زاد الاختلاف زاد عدد المواقع وبالعكس إذا قل الاختلاف تقلص عددها، حيث تم تثبيت 15 موقع مراقبة في المرعى المغلق منها 9 مواقع بالمساحة المنبسطة و 3 مواقع بالمنحدرات و 3 مواقع بالوديان كما في الجدول (1) و 15 موقع مراقبة في المرعى المفتوح منها 4 مواقع بالمساحة المنبسطة و 8 مواقع بالمنحدرات و 3 مواقع بالوديان كما في الجدول (2)

شكل (1) : تضاريس مواقع المراقبة

جدول (1): بيانات مواقع المراقبة في المرعى المغلق

متوسط الميل %	درجة الانحدار Slope	درجة الاتجاه Orientation	الاتجاه Aspect	إحداثيات الموقع (GPS)	رقم الموقع	طبيعة التضاريس	نوع المرعى
°2.66	°2	°240	شمال شرقي	ش 32° 30.950' ق 22° 37.148'	1	مستوي	مرعى مغلق
	°2	°207	جنوب غربي	ش 32° 31.263' ق 22° 36.067'	2		
	°4	°25	شمال شرقي	ش 32° 29.734' ق 22° 38.971'	5		
	°2	°300	شمال غربي	ش 32° 30.483' ق 22° 39.989'	7		
	°3	°210	جنوب غربي	ش 32° 30.121' ق 22° 39.162'	8		
	°3	°180	جنوب	ش 32° 30.406' ق 22° 38.497'	9		
	°3	°225	جنوب غربي	ش 32° 31.777' ق 22° 38.234'	11		
	°2	°250	جنوب غربي	ش 32° 31.973' ق 22° 36.955'	13		
	°3	°15	شمال شرقي	ش 32° 30.852' ق 22° 36.905'	15		
°5	°3	°10	شمال شرقي	ش 32° 30.180' ق 22° 37.536'	3	منحدر	
	°5	°0	شمال	ش 32° 29.757' ق 22° 38.289'	4		
	°7	°210	جنوب غربي	ش 32° 31.523' ق 22° 37.514'	12		
°5	°7	°270	غرب	ش 32° 30.001' ق 22° 39.567'	6	وادي	
	°7	°180	جنوب	ش 32° 31.169' ق 22° 38.147'	10		
	°2	°120	جنوب شرقي	ش 32° 31.291' ق 22° 36.709'	14		

جدول (2): بيانات مواقع المراقبة في المرعى المفتوح.

متوسط المييل	درجة الانحدار Slope	درجة الاتجاه Orientation	الاتجاه Aspect	إحداثيات الموقع (GPS)	رقم الموقع	طبيعة التضاريس	نوع المرعى
°2.25	°2	°300	شمال غربي	32° 29.991' ش 22° 40.101' ق	23	مستوي	مرعى مفتوح
	°2	°300	شمال غربي	32° 30.370' ش 22° 40.325' ق	24		
	°3	°270	غرب	32° 32.010' ش 22° 38.010' ق	28		
	°2	°125	شمال غربي	32° 31.982' ش 22° 36.511' ق	29		
°4.25	°5	°10	شمال شرقي	32° 30.915' ش 22° 36.147' ق	16	منحدر	
	°4	°0	شمال	32° 30.484' ش 22° 36.805' ق	17		
	°5	°0	شمال	32° 29.466' ش 22° 37.957' ق	18		
	°6	°300	شمال غربي	32° 29.587' ش 22° 38.972' ق	20		
	°6	°345	شمال غربي	32° 29.608' ش 22° 39.558' ق	21		
	°5	°345	شمال غربي	32° 29.618' ش 22° 39.955' ق	22		
	°4	°255	جنوب غربي	32° 30.715' ش 22° 40.238' ق	25		
	°4	°330	شمال شرقي	32° 31.263' ش 22° 36.073' ق	30		
°5.33	°6	°0	شمال	32° 29.536' ش 22° 38.407' ق	19	وادي	
	°8	°345	شمال غربي	32° 31.519' ش 22° 38.814' ق	26		
	°2	°270	غربي	32° 32.052' ش 22° 38.228' ق	27		

عند تثبيت مواقع المراقبة تم مراعاة النقاط الآتية كما في شكل (2):

- يجب أن يكون موقع المراقبة على مسافة لا تقل عن 100 متر من مصادر المياه لشرب الحيوانات وذلك للابتعاد عن تأثير النشاط الحيواني الحاد على الغطاء النباتي والتربة.
- يجب أن يكون موقع المراقبة مع اتجاه حركة الماء السطحية الموسمية.
- أن يحتوي موقع المراقبة علي جميع مظاهر الاختلاف في التضاريس.
- يشمل موقع المراقبة 5 قطاعات 4 منها شريطية و الخامس (الأوسط) خطي بحيث يكون طول القطاع 100 متر وعرضه 4 متر والمسافة بين كل قطاع وآخر 6.5 متر .

ولقد تم تثبيت موقع المراقبة حسب الخطوات الآتية :

1- تثبيت وتد الإشارة للمقدمة بارتفاع 150 سم مع اتجاه حركة الماء و الذي يحمل لوحة معدنية عليها اسم المنطقة ورقم موقع المراقبة.

2 - تثبيت وتد معدني ارتفاعه 30 سم بواسطة شريط متري بلاستيكي في نفس اتجاه وتد الإشارة للمقدمة ويبعد عنه بحوالي 8.5 متر هذا الوتد يمثل موقع التصوير.

3 - تثبيت وتد الإشارة للمؤخرة وله ارتفاع 150سم بواسطة الشريط المتري البلاستيكي بحيث تكون المسافة بينه وبين وتد موقع آلة التصوير 22 متراً مع مراعاة أن يكون اتجاه هذا الوتد مع اتجاه الأوتاد السابقة.

4 - باستخدام نظرية فيثاغورث وبالاستعانة بالشريط المتري البلاستيكي ضبطت الزاوية القائمة وذلك لتثبيت وتدين معدنيين ارتفاعهما 30 سم بحيث تكون المسافة بين كل واحد من هذه الأوتاد ووتد الإشارة للمقدمة 2.5 متر.

5 - باستخدام نظرية فيثاغورث أيضا و بالاستعانة بالشريط المتري البلاستيكي ضبطت الزاوية القائمة على جانبي وتد الإشارة للمؤخرة لكي يتم تثبيت الأوتاد التي تشير إلي بداية القطاعات الشريطية وهي بارتفاع 30 سم.

6 - باستخدام شريط متري معدني طوله 100 متر وكذلك شريط متري بلاستيكي طوله 6.5 متر تم تثبيت الأوتاد المعدنية بارتفاع 30 سم و التي تشير إلى منتصف ونهاية القطاعات الشريطية .

7 - ثبتت جميع الأوتاد المعدنية جيدا بالمطرقة ثم رشت بدهان أحمر لكي تسهل ملاحظتها .

جمع البيانات الحقلية :

- بعد الانتهاء من تثبيت المواقع أخذت إحداثيات كل موقع بواسطة جهاز (GPS) ودرجة اتجاهه باستخدام البوصلة, كما سجلت درجة الميل لكل موقع مراقبة باستخدام جهاز (Haga Altimeter) كما تم تسجيل نوع الغطاء النباتي السائد في موقع المراقبة (أعشاب ، شجيرات) وكذلك نوع التربة(سليتيه، طينية)، وكذلك طبيعة التضاريس للأرض التي يوجد عليها موقع المراقبة (منبسط , منحدر، وادي) , و أخذت صور لمواقع المراقبة وذلك حسب الخطوات التالية :
- وضع شريط بطول 50 متر حول قطعة التصوير الموضحة بالشكل (2).
- وضع لوحة على وتد الإشارة للمقدمة تحمل اسم المنطقة ورقم الموقع وتاريخ التقاط الصورة.
- وضع شريط طوله 100 متر على القطاع الخطي المركزي.
- وضع السلم المزدوج عند التصوير فوق نقطة التصوير الموضحة بالشكل (2) والتقاط الصورة من فوق السلم بواسطة آلة تصوير رقمية

شكل (2) : التصميم في موقع الدراسة لجمع بيانات الغطاء النباتي والتربة وفقاً للطريقة الاسترالية (W.A.R.M.S)

بعد ذلك أخذت القياسات الحقلية لكل من عدد الأنواع النباتية في وحدة المساحة (غنى أنواع)، وعدد الأفراد في وحدة المساحة للمجتمع النباتي ككل (كثافة نباتية)، وكذلك ارتفاع و متوسط أقصى عرضين للنبات (حجم النبات)، و نسبة الأرض المغطاة بالنباتات إلى المساحة الكلية من الأرض (نسبة التغطية) وذلك على امتداد ثلاث قطاعات شريطية باستخدام مسطرتين مدرجتين الأولى بطول 1 م والثانية بطول 2 م حيث تمت عملية القياس لجميع مواقع المراقبة من القطاع الثاني الذي يمثل الجانب الأيمن من موقع المراقبة إلى القطاع الرابع الذي يمثل الجانب الأيسر (الثاني والثالث والرابع) وتبلغ مساحتها الكلية 1200 م² وذلك من خلال الآتي:

- مد شريط متري معدني طوله 100 م بين الأوتاد المعدنية على امتداد القطاع.
- يحدد نطاق كل قطاع من خلال استخدام المسطرة ذات طول المترين وذلك من خلال ملامسة طرف المسطرة للشريط المتري مرة من الجهة اليمنى والأخرى من الجهة اليسرى حيث تم تسجيل اسم كل الأنواع التي تمر فوقها المسطرة - في نطاق القطاع - وكذلك عدد أفراد كل نوع كما وسجل بواسطة المساطر أبعاد كل نبات تم حصره داخل القطاع حيث قيس ارتفاع النبات من خلال وضع المسطرة بشكل قائم عند قاعدة النبات وتسجيل أعلى ارتفاع وصل إليه النبات، أما العرض فتم قياسه من خلال مد المسطرة فوق النبات وتسجيل أقصى عرضين للنبات.

بعد الانتهاء من جمع البيانات الحقلية لمواقع المراقبة تم حساب غنى الأنواع لوحدة المساحة ، أما

الكثافة النباتية لكل نوع فقد حسبت وفق المعادلة الآتية:

الكثافة النباتية = عدد نباتات النوع \ الهكتار

أما حجم النبات فتم قياسه حسب طريقة (W.A.R.M.S.) وفق المعادلة التالية :

$$\text{الحجم} = \frac{2}{3} \times \text{مساحة النبات} \times \text{ط ع} \left(\frac{\text{نق} + 1}{2} \right)^2.$$

كما أن نسبة التغطية الكلية تم حسابها وفق المعادلة الآتية:

$$\text{نسبة التغطية الكلية} = (\text{المساحة الكلية للنباتات} \setminus \text{وحدة المساحة}) \times 10000$$

كما إن نسبة التغطية لكل نوع تم تقديرها وفق المعادلة الآتية :

$$\text{نسبة التغطية لكل نوع} = (\text{مساحة النوع} \setminus \text{المساحة الكلية الأنواع}) \times 100$$

التحليل الإحصائي:

تم تحليل النتائج إحصائياً بواسطة المعادلات الخطية العامة (General Linear Model) تمت

المقارنة بين المتوسطات باستخدام اختبار Tukey.

استخدمت مستوى (p-value) وهي تعني القيمة الحقيقية للاحتمال وتعرف على إنها احتمال

الحصول على قيمة للقيمة الإحصائية بحيث تكون في طرف أو أكثر تطرفاً حيث تمت المقارنة بين

الآتي :

- مقارنة غنى الأنواع بين المواقع المحمية و المواقع غير المحمية تحت نفس التضاريس

المتشابهة(أرض مستوية، أرض منحدره ،وسط وادي).

- مقارنة الكثافة النباتية بين المواقع المحمية و المواقع غير المحمية تحت نفس التضاريس المتشابهة.

- مقارنة التغطية الكلية بين المواقع المحمية و المواقع غير المحمية تحت نفس التضاريس المتشابهة.

بيانات حالة سطح التربة:

يعتبر تحليل وظائف المنظر الطبيعي وحالة سطح التربة Landscape Function Analysis (LFA) and Soil Surface Condition (SSC) من الطرق الحديثة الأسترالية والمعتمدة عالمياً والتي تخدم واقع خصائص التربة بمنطقة الدراسة وعلاقتها بالغطاء النباتي. وتعتبر من أفضل وأسرع الطرق في دراسة وتقييم مراعي الأراضي الجافة في العالم و تعتبر تحليل شامل للنظام البيئي للمرعي وتؤخذ بياناتها الحقلية بسهولة وتتميز بدقة نتائجها إلي حد ما كما أنها لا تتطلب وقتاً طويلاً فهي إجراء مراقبة يستعمل بسرعة لتقييم الخصائص الحيوكيميائية للتربة و تتكون من ثلاث وحدات قياس وهي تحليل خصائص التربة و ديناميكية الغطاء النباتي و الموطن الدقيق. وتشمل المؤشرات كل من الثباتية الرشح ودورة العناصر المغذية وكذلك نسبة التغطية الشجيرية (Tongway, 2003).

تم أخذ 20 مربعاً (المربع = 1م²) على طول الخط الأوسط بمعدل مربع لكل 5 متر وتم تقدير

بيانات خصائص سطح التربة التالية وتحديد درجة كل منها :-

- نسبة غطاء التربة (%) Soil Cover أي تغطية لسطح الأرض (%) وهي نسبة التربة العارية
- نسبة غطاء بقايا النباتات والفضلات واصلها (منقولة أو محلية) (Litter cover (local or transported)) (%)
- نسبة غطاء الفطريات والاشنات (%) Cryptogam Cover وهي من النباتات اللازهرية
- معدل تفكك قشرة التربة Crust Broken-ness
- سمات التعرية Erosion Features
- الطبوغرافيا الدقيقة للتربة Soil microTopography

- طبيعة سطح التربة Soil surface nature أو مقاومة السطح للاضطراب resistance surface Soil
- قوام التربة Soil texture
- سرعة تفكك التربة Slake test

حساب المساحة المغطاة برقعت الشجيرات والمساحة بين رقعت الشجيرات على طول القطاع الخطي الثالث (Patch and Interpatch structure) في كل موقع مراقبة وذلك لأخذ فكرة عن نسبة التغطية الشجيرية في منطقة الدراسة. وتعتبر البيانات أعلاه مؤشر على علاقة البيانات الحقلية بمؤشرات حالة سطح التربة الثلاثة وذلك بعد تحليلها إحصائياً حسب البرنامج الإحصائي المصمم لهذه الطريقة التي تعطي نتائج كمية بطريقة غير مباشرة (Tongway (1994) انظر ملحق (1) وهي تتكون من :

1- ثباتية التربة Stability هي مؤشر لخصائص (نسبة غطاء التربة Soil Cover ، نسبة غطاء بقايا النباتات والفضلات واصلها (منقولة أو محلية) (Litter cover (local or transported) ، و نسبة غطاء الفطريات والاشنات Cryptogam Cover، و معدل تفكك قشرة التربة Crust Broken-ness ، و سمات التعرية Erosion Features ، و الطوبوغرافيا الدقيقة للتربة Soil MicroTopography أو خشونة سطح التربة surface rough ness ، و طبيعة سطح التربة Soil surface nature .

2- الرشح Infiltration هو مؤشر لخصائص من نسبة غطاء بقايا النباتات والفضلات واصلها (منقولة أو محلية) (Litter cover (local or transported) ، و الطوبوغرافيا الدقيقة للتربة Soil MicroTopography ، و طبيعة سطح التربة Soil surface nature ، و قوام التربة Soil texture و سرعة تفكك التربة Slake test .

3- دورة العناصر الغذائية Nutrient cycling status وهي مؤشر لخصائص نسبة غطاء بقايا النباتات والفضلات واصلاها (منقولة أو محلية) (Litter cover (local or transported) ، و الطوبوغرافيا الدقيقة للتربة Soil MicroTopography (خشونة سطح التربة surface rough ness) و نسبة غطاء الفطريات والاشنات Cryptogam Cover .

4- حساب المساحة المغطاة بالشجيرات والمساحة بين الشجيرات على طول القطاع الخطي الثالث في هذه الحالة في كل موقع مراقبة وذلك لمعرفة عن نسبة التغطية الشجيرية في منطقة الدراسة.

الخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة:

- تم أخذ عدد 4 عينات مركبة بمحاذاة الخط الأول و الخط الخامس (أي عينه مركبه لكل 50 م) لكل موقع باستخدام أداة أخذ العينات على العمق 0 - 15 سم .

الخصائص الفيزيائية للتربة :

1- المحتوى الرطوبي :

تم أخذ وزن معين من جميع عينات التربة و وضعها في فرن تجفيف علي درجة حرارة 105 ° م لمدة 24 ساعة وتكرار التجفيف حتى يثبت الوزن ثم حساب الوزن لتقدير نسبة الرطوبة الحقلية في العينة.

2- القوام :

تم تحديد قوام التربة باستخدام طريقة (الهيدروميتر) وباستخدام مثلث القوام (الدومي ، 2000).

3- نسبة المادة العضوية :

بواسطة فرن الحرق نوع Carbolite تم إدخال 10 جم من كل عينة التربة علي درجة حرارة 105 ° م لمدة 24 ساعة ثم أخذ الوزن الجاف و أعيدت للفرن علي درجة حرارة 450° م لمدة 24 ساعة ثم يقاس الفرق في الوزن وهو الذي يعبر علي نسبة المادة العضوية في التربة. حيث تم تقدير نسبة المادة العضوية تحت الشجيرات ومايين الشجيرات.

الخصائص الكيميائية للتربة:

1- الأس الهيدروجيني (pH):

تم تقديره باستخدام جهاز قياس الرقم الهيدروجيني (JENWAY نوع pH meter 3305) حيث يضاف ماء مقطر لوزن معين من التربة حتى درجة التشبع وتترك لمدة ساعة حتى يحدث اتزان ثم يقدر الرقم الهيدروجيني مباشرة بواسطة الجهاز.

2- التوصيل الكهربائي (E.C.) :

تم تقدير التوصيل الكهربائي لعينات الترب وذلك في المستخلص المائي لها باستخدام جهاز قياس التوصيل الكهربائي (E.L.E) وتم التعبير عنه ديسمنز/ م .

3- الكاتيونات والانيونات الذائبة:

حيث تم تقدير الكاتيونات وهي الكالسيوم والمغنسيوم (Ca, Mg) وذلك بمعايرة حجم معين من مستخلص التربة المائي بمحلول الفرستريت EDTA (0.01N) وباستخدام دليل (أيروكروم بلاك تي) كما ورد عن Jackson (1967), كما تم تقدير الصوديوم والبوتاسيوم (Na, K) في مستخلص التربة المائي باستخدام جهاز اللهب الطيفي (Flame Photometer).

أما الانيونات الذائبة والمتمثلة في الكربونات والبيكربونات وذلك بمعايرة حجم معين من مستخلص التربة المائي بحامض الكبريتيك في وجود دليل Phenol-phthalein في حالة الكربونات ودليل Bromochryzol في حالة البيكربونات, كما تم تقدير أنيون الكلور Cl^- وذلك بأخذ وزن معين من التربة ويضاف له حجم معين من الماء المقطر ثم تتم معايرة المستخلص بواسطة نترات الفضة وكذلك باستخدام دليل Potassium chromate.

4- الفسفور المتيسر :

تم تقدير الفسفور المتيسر باستخدام جهاز Spectrophotometer .

5- نسبة النتروجين في التربة:

تم قياس نسبة النتروجين الكلي في التربة باستخدام طريقة كالداهل Kjeldahl وذلك بتجميع الامونيا المتصاعدة في حمض بوريك مخفف ومعايرته بهيدروكسيد الصوديوم وبالتالي حساب النسبة المئوية للنتروجين في العينة.

6- بعض العناصر الصغرى :

تم تقدير عناصر كل من الزنك والمنجنيز والنحاس و الحديد وذلك باستخدام جهاز الامتصاص الذري (Atomic Absorption) وتم التعبير عنها كجزء في المليون (ppm).

التحليل الإحصائي:

تم تحليل النتائج إحصائيا بواسطة المعادلات الخطية العامة (General Linear Model) كما تمت المقارنة بين المتوسطات باستخدام اختبار Tukey.

النتائج والمناقشة

تأثير الحماية من الرعي على غنى الأنواع النباتية:

أظهرت نتائج الحصر كما في الجدول (3) وجود 32 نوع نباتي معمر في المساحة المحمية تنتمي إلي 17 عائلة منها 30 نوع مستساغ حيث كان النسيب الأكبر للعائلة Chenopodiaceae بواقع 8 أنواع وهي القطف الملحي *Atriplex halimus* و ذيل العنز *Noaea mucronata* و القطف الاسترالي (مُدخل) *Atriplex nummularia* والعجرم *Anabasis articulata* و الرمث *Hamada scoparia* و السويدا *Suaeda fruticosa* و اللبد *Echinops spinosissimus* و الاقرنزا *Pallenis spinosa* وكذلك 6 أنواع لعائلة Lamiaceae وهي الجعدة *Teucrium polium* والزهيرة *Phlomis floccosa* و الروبيا *Marrubium vulgare* و الانميلة *Ballota acetblosa* والزعتر *Thymus capitatus* والشندقورة *Ajuga iva* تليها عائلة Asteraceae بواقع 3 أنواع وهي الشيح *Artemisia herba-alba* والصر *Atractylis serratuloides* وعشبة الأرنب *Phagnalon graecum* تليها عائلة Rhamnaceae بواقع نوعين وهي السدر *Ziziphus lotus* والسلوف *Rhamnus oleoides* تليها كل من العائلات Liliaceae و Asclepiadaceae و Poaceae و Brassicaceae و Solanaceae و Rosaceae و Zygophyllaceae و Cyperaceae و Apiaceae و Polygonaceae و Plumbaginaceae و Caryophyllaceae و Boraginaceae و بواقع نوع واحد لكل منها .

اظهرت نتائج الحصر وجود 29 نوع نباتي معمر في المساحة غير المحمية من الرعي تنتمي الي 16 عائلة منها 25 نوع مستساغ كما في الجدول (4) الأنواع النباتية المعمرة المسجلة في المساحة غير المحمية حيث كان فيها النسيب الأكبر للعائلة Chenopodiaceae بواقع 7 أنواع وهي القطف الملحي *Atriplex halimus* و ذيل العنز *Noaea mucronata* و القطف الاسترالي

Hamada scoparia والرمث و *Anabasis articulata* والعجرم و *Atriplex nummularia* والسويدا *Suaeda fruticosa* والاقرنزا *Pallenis spinosa* وكذلك عائلة Lamiaceae بواقع 5 أنواع وهي الجعدة *Teucrium polium* والزهيرة *Phlomis floccosa* والروبيا *Marrubium vulgare* وانميلا *Ballota acetblosa* والزعتر *Thymus capitatus* ثم عائلة Asteraceae بواقع نوعين وهي الشيح *Artemisia herba-alba* والصر *Atractylis serratuloides* و ثم عائلة Rhamnaceae بواقع نوعين وهي السدر *Ziziphus lotus* و السلوف *Rhamnus oleoides* و Apiaceae بواقع نوعين القزاح *Pituranthos tortuosus* والدرياس *Thapsia garganica* وتليها كل من العائلات Polygonaceae و Plumbaginaceae و Zygophyllaceae و Liliaceae و Asclepiadaceae و Poaceae و Brassicaceae و Solanaceae و Rosaceae و Caryophyllaceae و Boraginaceae بواقع نوع واحد لكل منها وقد يعزى ارتفاع الأنواع النباتية في المساحة المحمية رغم ان الفارق بسيط بواقع ثلاث أنواع فقط (عشبة الأرنب والعليق و الشندقورة) للحماية من الرعي وهي انواع قصيرة العمر نسبياً مما جعلها تستجيب للحماية أكثر وهذا يتوافق مع ما وجدته (Jeddi and Chaieb, 2009) حيث وجدنا في احد مراعي جنوب تونس أن عدد الأنواع النباتية في إحدى المساحات المحمية كان اكبر منه في مساحة أخرى غير المحمية وهي انواع مختلفة عن هذه الدراسة وذلك بسبب منع الرعي كما أن الرعي الجائر خارجها أدى إلي استبدال الأنواع النباتية المستساغة بأنواع أخرى أقل استساغة.

وجد (Abd El-Rahman and Hammouda, 1960) بأراضي المراعي برأس الحكمة

بالساحل الشمالي الغربي بمصر زيادة كبيرة في عدد الأنواع النباتية في المساحة المحمية عن المساحة غير المحمية.

جدول (3): الأنواع النباتية المعمرة المسجلة في المرعى المغلق بمنطقة المسلقون.

شكل الحياة Life form	العائلة	الاسم المحلي	الاسم العلمي	ر.م
شجيرة	Chenopodiaceae	قطف المحلي *	<i>Atriplex halimus</i> L.	1
شجيرة		قطف الاسترالي *	<i>Atriplex nummularia</i> Lindl	2
شجيرة		عجرم *	<i>Anabasis articulata</i> (Forssk.) Moq.	3
شجيرة		اللبد *	<i>Echinops spinosissimus</i> Terra	4
شجيرة		رمت *	<i>Hamada scoparia</i> Moq.	5
شجيرة		ذيل العنز *	<i>Noaea mucronata</i> (Forssk.) Asch.&Schweinf.	6
شجيرة		اقرنزا *	<i>Pallenis spinosa</i> Turra	7
شجيرة		سويدا *	<i>Suaeda fruticosa</i> Forssk.	8
عشبي	Lamiaceae	شندقورة *	<i>Ajuga iva</i> (L.)schreb	9
تحت شجيرة		انميلا	<i>Ballota acetabulosa</i> L.	10
شجيرة		روبيا *	<i>Marrubium vulgare</i> L.	11
شجيرة		زهيرة	<i>Phlomis floccosa</i> Don.	12
شجيرة		الجعدة *	<i>Teucrium polium</i> L.	13
شجيرة		زعترا *	<i>Thymus capitatus</i> (L.)Link.	14
شجيرة	Asteraceae	شبح *	<i>Artemisia herba-alba</i> Asso.	15
شجيرة		صر *	<i>Atractylis serratuloides</i> Cass.	16
عشبي متخشب معمر		عشبه الأرنب *	<i>Phagnalon graecum</i> Boiss.et Heldr	17
شجيرة	Rhamnaceae	سلوف *	<i>Rhamnus oleoides</i> L.	18
شجيرة		سدر *	<i>Ziziphus lotus</i> (L) Lam.	19
شجيرة	Liliaceae	جعفرز *	<i>Asparagus stipularis</i> Forssk.	20
شجيرة	Asclepiadaceae	حلاب *	<i>Periploca augustifolia</i> Labill.	21
عشبي	Poaceae	حلفاء *	<i>Stipa parviflora</i> Desf.	22
شجيرة	Brassicaceae	النقد *	<i>Vebrascum letourneuzii</i> L.	23
شجيرة	Solanaceae	العوسج *	<i>Lycium arabicum</i> Sch.	24
شجيرة	Rosaceae	شبرق *	<i>Sarcopterium spinosum</i> Spach.	25
تحت شجيري	Zygophyllaceae	بوقريبه(طرطير) *	<i>Zygophyllum album</i> L.	26
عشبي	Cyperaceae	العليق *	<i>Scirpus holoscuoenus</i> L.	27
شجيرة	Apiaceae	قزاح *	<i>Pituranthos tortuosus</i> (Desf.) Benth & Hook	28
عشبي معمر	Polygonaceae	قرضاب *	<i>Polygonum equisetiformis</i> Sibth. & Sm.	29
تحت شجيرة	Plumbaginaceae	أغرية *	<i>Limonium tubiflorum</i> (Delile.) Kuntze.	30
شجيرة	Caryophyllaceae	التشان (القجرود) *	<i>Gymnocarpus decarder</i> Forssk	31
شجيرة	Boraginaceae	جرده	<i>Lithodora hispidula</i> (sibth. & sm.)	32

*نبات مستساغ

جدول (4): الأنواع النباتية المعمرة المسجلة في المرعى المفتوح بمنطقة المسلقون.

شكل الحياة Life form	العائلة	الاسم المحلي	الاسم العلمي	ر.م
شجيرة	Chenopodiaceae	قطف المحلي*	<i>Atriplex halimus</i> L.	1
شجيرة		قطف الاسترالي*	<i>Atriplex nummularia</i> L.	2
شجيرة		عجرم*	<i>Anabasis articulata</i> (Forssk.) Moq.	3
شجيرة		رمث*	<i>Hamada scoparia</i> Moq	4
شجيرة		ذيل العنز*	<i>Noaea mucronata</i> (Forssk.) Asch.&Schweinf	5
شجيرة		قرنزا*	<i>Pallenis spinosa</i> Turra	6
شجيرة		سويدا*	<i>Suaeda fruticosa</i> Forssk	7
شجيرة	Lamiaceae	انميلة	<i>Ballota acetabulosa</i> L.	8
شجيرة		روبيا*	<i>Marrubium vulgare</i> L.	9
شجيرة		زهيرة	<i>Phlomis floccosa</i> Don.	10
شجيرة		الجعدة*	<i>Teucrium polium</i> L.	11
شجيرة		زعترا*	<i>Thymus capitatus</i> (L.)Link.	12
شجيرة	Apiaceae	قزاح*	<i>Pituranthos tortuosus</i> (Desf.) Benth & Hook	13
عصاري		درياس	<i>Thapsia garganica</i> L.	14
شجيرة	Asteraceae	شيع*	<i>Artemisia herba-alba</i> Asso.	15
شجيرة		صر*	<i>Atractylis serratuloides</i> Cass.	16
شجيرة	Rhamnaceae	سلوف*	<i>Rhamnus oleoides</i> L.	17
شجيرة		سدر*	<i>Ziziphus lotus</i> (L) Lam.	18
عشبي معمر	Polygonaceae	قرضاب*	<i>Polygonum equisetiformis</i> Sibth. & Sm.	19
تحت شجيرة	Plumbaginaceae	أغرية*	<i>Limonium tubiflorum</i> (Delile.) Kuntze.	20
عشبي	Zygophyllaceae	حرملة	<i>Peganum harmala</i> L.	21
شجيرة	Liliaceae	جعفرز*	<i>Asparagus stipularis</i> Forssk.	22
شجيرة	Asclepiadaceae	حلاب*	<i>Periploca augustifolia</i> Labill.	23
عشبي	Poaceae	حلفاء*	<i>Stipa parviflora</i> Desf.	24
شجيرة	Brassicaceae	النقد*	<i>Vebrascum letourneuzii</i> L.	25
شجيرة	Solanaceae	عوسج*	<i>Lycium arabicum</i> Sch.	26
شجيرة	Rosaceae	شبرق*	<i>Sarcopterium spinosum</i> Spach	27
شجيرة	Caryophyllaceae	التشان (القجروء)*	<i>Gymnocarpos decarder</i> Forssk	28
شجيرة	Boraginaceae	جرده*	<i>Lithodora hispidula</i> (sibth. & sm.)	29

*نبات مستساغ

وتم حساب غنى الأنواع النباتية المعمرة حسب طبيعة التضاريس بين المرعى المغلق و المرعى المفتوح باستخدام معامل التنوع Index of plant diversity و كسر سيرنسن للتشابه (Serensen's Quotient of Similarity).

تم حساب معامل التنوع D وفقاً للمعادلة التالية $(D = 1 - \sum Pi^2)$ حيث مساحة تغطية النوع $Pi =$ كلما اقتربت القيمة من 1 كان الموقع أكثر تنوعاً (Magurran, 1988; Krebs, 2001) . وكسر سيرنسن للتشابه فحسب كلما اقتربت القيمة من الواحد كان الموقعين أكثر تشابهاً في غنى الانواع وفقاً للمعادلة التالية :

$$\text{كسر سيرنسن للتشابه (SQS)} = \frac{\text{(عدد الانواع المشتركة بين الموقعين) 2}}{\text{(عدد انواع الموقع الاول)+(عدد انواع الموقع الثاني)}}$$

في مواقع الوديان توجد نسبة عالية من التشابه بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح كما في الجدول (5) وكان التنوع متقارباً بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح ربما بسبب قصر عمر المحمية، بينما وجد اقل تشابهاً في غنى الانواع بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح في المواقع المنحدرة كما في الجدول (5) بينما زاد معامل التنوع بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح في المواقع المنحدرة لصالح المرعى المغلق ربما بسبب عامل الحماية، وكان معامل التنوع اقل انخفاضاً في المرعى المفتوح ربما بسبب ارتفاع في سيادة نبات الرمث، وجد اقل تشابه في الانواع بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح في مواقع المساحة المستوية كما في الجدول (5) وكان معامل التنوع قليل جداً بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح قد يكون بسبب وجود ارتفاع في سيادة نوع او نوعين في المرعى المغلق والمرعى المفتوح و / او ان العدد الكلي للأنواع كان قليلاً.

جدول (5) مقارنة غنى الانواع النباتية المعمرة حسب طبيعة التضاريس بين المرعى المغلق و المرعى المفتوح باستخدام معامل التنوع كسر سيرنسن للتشابه (Serensen's Quotient of Similarity).

معامل التنوع			المعاملة
مستوي	منحدر	ودي	طبيعة التضاريس
0.16	0.78	0.61	مغلق
0.23	0.40	0.62	مفتوح
0.64	0.67	0.76	كسر سيرنسن للتشابه

تأثير الحماية من الرعي على الكثافة النباتية حسب طبيعة التضاريس بين المرعى المغلق و المرعى المفتوح :

لم تظهر النتائج فروقاً معنوية بمستوى (0.2791) في قيم الكثافة النباتية بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح بمواقع الوديان كما في الجدول (6) وعلى الرغم من ذلك زاد العدد الكلي لأفراد الأنواع المختلفة قليلاً في المرعى المغلق وهذا قد يكون راجع إلى تأثير الحماية رغم قصر مدتها التي زادت من عملية التجديد الطبيعي ، بينما وجدت فروق عالية المعنوية بمستوى (0.001) في مواقع منحدرات المرعى المغلق والمرعى المفتوح في الكثافة النباتية لصالح المرعى المغلق كما في الجدول (6) وذلك ربما يبين تأثير عامل الرعي على الكثافة النباتية بغض النظر عن طبيعة التضاريس وهذا يتفق مع (Hatough et al., 1986) حيث وجد أن الكثافة النباتية في المساحات المحمية في الأردن كانت أكبر منها بكثير من المساحات غير المحمية، بينما لم تظهر النتائج أي فروق معنوية بمستوى (0.753) بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح في المساحة المستوية كما في الجدول (6) ربما لأن تأثير الحماية خلال فترة قصيرة في مواقع المساحة المستوية لا يزال محدوداً على الكثافة النباتية وهذا يتماشى مع ما ذكره محمود (2008 أ) عدم وجود فروق معنوية بين المساحة المحمية وغير محمية بمنطقة ام الغزلان بجنوب الجبل الأخضر بليبيا.

جدول (6) مقارنة المتوسط عام الكثافة النباتية حسب طبيعة التضاريس بين المرعى المغلق و المرعى

المفتوح			
مواقع التضاريس	مواقع الوديان	مواقع المنحدرات	مواقع المساحة المستوية
/			

			نوع المرعى
4281	12180	13294	مغلق
6004	5844	9606	مفتوح
0.753	0.001	0.2791	(p-value)

- الفروق غير معنوي $P > 0.05$ ، معنوي $P < 0.05$ ، عالي المعنوية $P < 0.01$.

أما كثافة الأنواع تم اختيار أكثر ثلاثة أنواع تواجداً في جميع مواقع الدراسة وهي الرمث والعجرم والشيخ، فكان التفوق فيها لصالح نبات الرمث في المرعى المغلق بعدد 6672 نبات في الهكتار و4272 نبات في الهكتار في المرعى المفتوح بمواقع الوديان كما في الجدول (7) كنتيجة لعملية الحماية تليه نبات الشيخ الذي كان عدد نباتاته في المرعى المغلق وفي المرعى المفتوح 2181 و486 في الهكتار على التوالي ثم نبات العجرم بعدد 1272 في الهكتار في المرعى المغلق و بعدد 206 في الهكتار في المرعى الفتوح، أما كثافة الأنواع فكانت اقل لنبات الرمث في المرعى المغلق بقيمة 3261 نبات في الهكتار عن المرعى المفتوح بقيمة 9600 نبات في الهكتار كما في الجدول (7) ربما ذلك راجع إلي دور حيوانات الرعي في التجديد الطبيعي، وقل عدد نبات الشيخ في المرعى المغلق 136 نبات في الهكتار عن المرعى المفتوح 428 في الهكتار وعلى خلاف ذلك زاد عدد نبات العجرم في المرعى المغلق 1272 نبات في الهكتار عن المرعى المفتوح 668 نبات في الهكتار بسبب تأثير الحماية و استساغته الأعلى نسبياً وهذا يتفق مع ما ذكره Hammouda,(1968) وHeemstra and Alhassan, (1990) ، بينما قل عدد أفراد نبات الرمث والشيخ 3528 و 41 نبات في الهكتار في المرعى المغلق عن المرعى المفتوح 5015 و613 نبات في الهكتار بمواقع المنحدرات على التوالي كما في الجدول (7) قد يكون بسبب زيادة معدل التجديد الطبيعي لها الذي تلعب حيوانات المرعى دوراً مهماً فيه، وكانت الزيادة لعدد أفراد نبات العجرم في المرعى المغلق لكونه عالي الاستساغة وخفض عدد نباتاته في المرعى المفتوح لتعرضه للرعي عند مرحلة البادرات أي

بداية التجديد الطبيعي التي قضت عليها الحيوانات و ١ أو قديكون بسبب الاختلافات في الكثافة بين المواقع المحمية والمواقع غير المحمية الى اختلافاتها السابقة قبل بدء فترة الحماية مباشرة مما يؤدي الى هذه الفروق في الحصر وقياسات الكثافة ، و هذا ينطبق على باقي متغيرات قياسات الغطاء النباتي كالتغطية والحجم .

الجدول (7) متوسطات كثافة الأنواع النباتية (نبات / هكتار) في المرعى المغلق والمرعى المفتوح حسب طبيعة التضاريس .

مواقع المساحة المستوية		مواقع المنحدرات		مواقع الوديان		النوع النباتي	
المفتوح	المغلق	المفتوح	المغلق	المفتوح	المغلق	الاسم المحلي	الاسم العلمي
5015	3528	9600	3261	4272	6672	رمث	<i>Hamada scoparia</i>
381	511	668	1272	206	1272	عجرم	<i>Anabasis articulata</i>
613	41	428	136	486	2181	شبح	<i>Artemisia herba-alba</i>

تأثير الحماية من الرعي على تغطية الانواع النباتية المعمرة حسب طبيعة التضاريس بين المرعى المغلق و المرعى المفتوح :

لم توجد أي فروق معنوية بمستوى (0.07) بين متوسطات نسبة التغطية النباتية بين المرعى المغلق و المرعى المفتوح بمواقع الوديان كما في الجدول (8) ربما بسبب قصر عمر المحمية واتجهت الزيادة رغم إنها غير معنوية في المرعى المغلق عن المرعى المفتوح بسبب عامل الحماية وهذا قد يتنافى مع ما ذكره كلا من (محمود أ ، 2008) و Heemstra and Alhassan (1990) و Jeddi and Chaieb (2009). بينما وجدت فروق عالية المعنوية بمستوى (0.001) بين متوسطات نسبة التغطية النباتية في المرعى المغلق والمرعى المفتوح كما في الجدول (8) حيث زادة نسبة التغطية النباتية في المرعى المغلق بسبب عملية الحماية على الرغم من قصر عمر المحمية وهذا يتفق مع ما ذكره (محمود أ ، 2008) و Jeddi and Chaieb (2009)، وعدم وجود فروق معنوية بمستوى (0.98) في متوسطات نسبة التغطية النباتية بين المرعى المغلق و المرعى المفتوح

في مواقع المساحة المستوية كما في الجدول (8) ربما لان فترة الحماية محدودة ولم تؤثر بشكل معنوي ولكن زادت نسبة التغطية في المرعى المفتوح عن المرعى المغلق بمعدل طفيف غير معنوي.

جدول (8) مقارنة المتوسط عام التغطية النباتية (%) حسب طبيعة التضاريس بين المرعى المغلق و

المرعى المفتوح.

مواقع المساحة المستوية	مواقع المنحدرات	مواقع الوديان	طبيعة التضاريس
			نوع المرعى
5.43	7.6	11	مغلق
5.93	4.2	8.4	مفتوح
0.98	0.001	0.07	(p-value)

- غير معنوي $P > 0.05$ ، معنوي $P < 0.05$ ، عالي المعنوية $P < 0.01$.

أما نسبة تغطية الأنواع فتم اختيار اكثر ثلاثة انواع توجد في جميع مواقع الدراسة وهي الرمث والعجرم والشيح وقدرت نسبة تغطيتها ، زادت نسبة تغطية نبات الرمث والشيح والعجرم على التوالي في المرعى المغلق عن المرعى المفتوح بمواقع الوديان كما في الجدول (9) قد يكون بسبب تأثير الحماية. بينما زادت نسبة تغطية نبات الرمث في المرعى المفتوح عن المرعى المغلق بالمواقع المنحدرة كما في الجدول (9) و زادت نسبة تغطية نبات الشيح والعجرم في المرعى المغلق عن المنحدرة، ولوحظت زيادة طفيفة في نسبة التغطية لنبات الرمث والعجرم في المرعى المغلق عن المفتوح بالمواقع المستوية ربما بسبب عامل الحماية وهذا قد يتفق جزئياً مع *Yaynesht et al., (2009)*. في حين زادت نسبة تغطية نبات الشيح في مواقع المرعى المفتوح عن مواقع المرعى المغلق كما في الجدول (9) وربما هذه الاختلافات ناتجة عن عدم تساوى أعداد المواقع بين الوديان والمنحدرات والارض المستوية بين داخل وخارج المنطقة المحمية والتي تمت المقارنات على اساسها.

الجدول (9) مقارنة التغطية الأنواع النباتية (%) حسب طبيعة التضاريس بين المرعى المغلق والمفتوح.

مواقع المساحة المستوية		مواقع المنحدرات		مواقع الوديان		النوع النباتي	
المفتوح	المغلق	المفتوح	المغلق	المفتوح	المغلق	الاسم المحلي	الاسم العلمي
87.4	91.5	76	31	57.6	60.3	رمث	<i>Hamada scoparia</i>
4.4	5.3	12.2	13.2	1.6	6.7	عجرم	<i>Anabasis articulata</i>
2.2	0.25	3.9	25.7	3.6	11.5	شيع	<i>Artemisia herba-alba</i>

تأثير الحماية من الرعي على حجم النبات :

تم تقدير حجم نباتات الأنواع اكثر تواجداً في جميع مواقع الدراسة وهي الرمث والعجرم والشيع

مواقع الوديان :

يوضح الشكل (3) الزيادة في اعداد نباتات الرمث لصالح المرعى المغلق في جميع فئات

الحجوم وذلك ربما بسبب عامل الحماية وهذا يتفق جزئياً مع ما ذكره (Hatough et. al., 1986).

شكل (3) مقارنة الأعداد بفئات الحجوم لنبات الرمث بمواقع الوديان بين مواقع المرعى المغلق والمرعى المفتوح.

بالنسبة لنبات العجرم (شكل 4) زاد عدد النباتات بالمرعى المغلق في جميع فئات الحجم ربما بسبب عملية الحماية ولكون نبات العجرم عالي الاستساغة مما خفض أعداده في المرعى المفتوح بسبب الرعي .

شكل(4) مقارنة الاعداد بفئات الحجم لنبات العجرم بمواقع الوديان بين مواقع المرعى المغلق والمرعى المفتوح

اختلف اتجاه زيادة أعداد نباتات الشيح من فئة لأخرى بين المرعى المغلق و المرعى المفتوح شكل (5) حيث كانت الزيادة في المرعى المغلق في فئات الحجم الأولى والثالثة والرابعة بينما كانت الزيادة لصالح المرعى المفتوح في الفئة الثانية والخامسة والسادسة. ونلاحظ من خلال النتائج باستثناء الفئة الأولى أن الزيادة انحصرت في المرعى المفتوح في الفئات ذات الأحجام الكبيرة وهذا قد يكون بسبب قلة التنافس في المرعى المفتوح و لضعف التغطية الكلية، اما بالنسبة للفئة الاولى قد يكون بسبب عملية التجدد الطبيعي وزيادة عدد الشجيرات الصغيرة في العمر (البادرات) في المرعى المغلق نتيجة لعملية الحماية من الرعي.

شكل (5) مقارنة الأعداد بفئات الحجم لنبات الشيح بمواقع الوديان بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح .

مواقع المنحدرات :

يوضح الشكل (6) زيادة عدد نباتات ذات الحجم الصغير (الفئة الأولى) في مواقع منحدرات

المرعى المغلق ربما بسبب عملية التجدد الطبيعي في حين زاد عدد الأحجام لشجيرات الرمث في

مواقع منحدرات المرعى المفتوح لجميع فئات الحجم الأخرى .

شكل (6) مقارنة الأعداد بفئات الحجم لنبات الرمث بمواقع المنحدرات بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح.

ومن جهة أخرى زادت أعداد نبات العجرم في جميع فئات الحجم في مواقع منحدرات المرعى المغلق
 عدا الفئة الأولى (شكل 7) قد يكون بسبب الاستساغة العالية لنبات العجرم حيث ان تعرضها للرعي
 الجائر في المرعى المفتوح قلل من حجم معظم الشجيرات.

شكل (7) مقارنة الأعداد بفئات الحجم لنبات العجرم بمواقع المنحدرات بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح .

وزادت أعداد جميع فئات الحجم لنبات الشيح في المواقع المنحدرة في المرعى المغلق (شكل

8) بسبب عملية الحماية من الرعي.

شكل (8) مقارنة الأعداد بفئات الحجم لنبات الشيح بمواقع المنحدرات بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح.

مواقع المساحة المستوية :

يوضح الشكل (9) انخفاض أعداد نبات الرمث في جميع فئات الحجم بالمواقع المساحة بالمرعى المغلق وتفوق اعداده وربما هذا راجع الى اختلافات سابقة قبل بدء الحماية.

شكل (9) مقارنة الاعداد بفئات الحجم لنبات الرمث بالمواقع المستوية بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح.

وبسبب الاستساغة العالية نسبياً لنبات العجرم فان أعداد أحجام الفئات الصغيرة له زادت في

المرعى المفتوح كما في الشكل (10) وخاصة الفئتين الأولى والثانية حيث يعمل الرعي الجائر

على تقليل حجم التاج، اما أعداد الفئات ذات الأحجام الكبيرة فزادت في المرعى المغلق بسبب عملية

الحماية.

شكل (10) مقارنة أعداد فئات الحجم لنبات العجرم بمواقع المساحة المستوية بين المرعى المغلق والمرعى

المفتوح .

يبين الشكل (11) قلة أعداد نبات الشيح في جميع فئات الحجم في المرعى المغلق عن المرعى

المفتوح لسبب غير واضح وربما الاختيار لمواقع العينات التجريبية لا يمثل التوزيع الفعلي المساحي

للنباتات المكونة للغطاء النباتي .

شكل (11) مقارنة اعداد فئات الحجم لنبات الشيح بمواقع المساحة المستوية بين المرعى المغلق و المرعى

المفتوح.

تحليل وظائف المنظر الطبيعي وحالة سطح التربة في المرعى المغلق والمرعى المفتوح حسب طبيعة التضاريس :

لم تظهر نتائج التحليل الإحصائي أي فروق معنوية بين جميع خصائص ووظائف المنظر الطبيعي و حالة سطح التربة المدروسة كما في الجدول (10) ولكن يبدو ان مساحة التغطية الشجيرية اتجهت إلي الزيادة غير المعنوية بمستوى (0.13) في المرعى المغلق قد يكون بسبب عامل الحماية رغم قصر مدتها ولان استجابة النباتات للحماية ربما تكون محدودة تحت الظروف المناخية الجافة لهذه المنطقة .

اما نسبة الثباتية تحت رقع الشجيرات فزاد متوسطها بدرجة طفيفة في المرعى المفتوح مع عدم وجود فروق معنوية بمستوى (0.42) وكذلك بين رقع الشجيرات بمستوى (0.93) ربما بسبب انضغاط سطح التربة بفعل الحيوانات الرعوية ولان الارض عارية ومعرضة لدوس الحيوانات وزيادة نسبة المادة العضوية (ارواث من اصل حيواني) غير المتاحة للتحلل بسرعة ،كما اتجه مؤشر رشح التربة الى الانخفاض في المرعى المغلق عنه في المرعى المفتوح فروق غير معنوية بمستوى (0.26) و(0.93) على التوالي سواء بين رقع الشجيرات او تحت رقع الشجيرات وقد يرجع الي زيادة نسبة الرمل في المرعى المفتوح ، واتجه مؤشر دورة المغذيات إلي الانخفاض بفروق غير معنوية بمستوى (0.42) و(0.99) على التوالي في المرعى المغلق عنه في المرعى المفتوح بين وتحت رقع الشجيرات وهذا يتماشى مع (Johnson et al, 1971) ربما بسبب قصر فترة الحماية،و المؤشر العام لوظائف المنظر الطبيعي وحالة سطح التربة وهو عبارة عن مجموع المؤشرات الثلاثة وهي الثباتية والرشح ودورة المغذيات قد زاد زيادة طفيفة غير معنوية بمستوى (0.21) و(0.94) على التوالي بين وتحت رقع الشجيرات في المرعى المفتوح عنه في المرعى المغلق .

لم تظهر نتائج التحليل الإحصائي أي فروق معنوية بين جميع خصائص وظائف المنظر الطبيعي وحالة سطح التربة المدروسة في المواقع المنحدرة في المرعى المغلق و المرعى المفتوح كما في الجدول (10) ولكن زادت مساحة التغطية الشجيرية في المرعى المفتوح بفرق غير معنوي بمستوى (0.28) و زاد مؤشر الثباتية بدرجة طفيفة بمستوى (0.99) و (1.00) على التوالي بين وتحت رقع الشجيرات في المرعى المفتوح ربما بسبب تأثير دوس الحيوانات الرعوية وانضغاط سطح التربة ، و زاد مؤشر الرشح زيادة غير معنوية بمستوى (1.00) و (0.93) على التوالي داخل المنطقة المحمية سواء تحت او بين رقع الشجيرات ، كما أن مؤشر دورة المغذيات زاد زيادة غير معنوية سواء بين او تحت رقع الشجيرات في المرعى المغلق عنه في المرعى المفتوح وقد يكون السبب زيادة نسبة المادة العضوية الناتجة عن تراكم وتفسخ بقايا النباتات الحولية والمعمرة رغم انها لم تؤدي الى فرق غير معنوي ربما لضعف كميتها والتي تعمل على رفع مؤشر دورة المغذيات ويتفق ذلك جزئياً مع Johnson *et al.*, (1971). زاد المؤشر العام لوظائف المنظر الطبيعي وخواص سطح التربة ولكن بزيادة غير معنوية بمستوى (0.99) تحت رقع الشجيرات في المرعى المفتوح عنه في المرعى المغلق وكان متساوياً بين الشجيرات بمستوى (1.00) في المرعى المغلق و المرعى المفتوح في المواقع المنحدرة.

وظائف المنظر الطبيعي وحالة سطح التربة في المواقع المستوية في المرعى المغلق و المرعى المفتوح كما في الجدول (10) حيث لا تبدي اية فروقاً معنوية بين جميع المؤشرات واتجه متوسط مساحة التغطية الشجيرية الي زيادة غير معنوية بمستوى (1.00) في المرعى المغلق وذلك ربما بسبب قصر عمر المحمية الرعوية ، واتجه مؤشر الثباتية الي الزيادة غير المعنوية ايضا بين رقع الشجيرات بمستوى (0.48) في المرعى المغلق اما تحت رقت الشجيرات فزاد قليلا في المرعى المفتوح بمستوى (0.97) ، واتجه مؤشر الرشح الي الزيادة غير المعنوية في المرعى المغلق بين رقع

الشجيرات بمستوى (0.93) و كان شبة متساويا بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح تحت رقع الشجيرات بمستوى (0.89)، وتقاربت نسب مؤشر دورة المغذيات واتجهت الي الزيادة غير معنوية تحت رقع الشجيرات في المرعى المفتوح بمستوى (0.98) ربما بسبب الزيادة الطفيفة في نسبة المادة العضوية وتتفق هذه النتائج مع (Johnson *et al.*, 1971). اما بين رقع الشجيرات فكانت النسبة شبة متساوية في المرعى المغلق والمرعى المفتوح بمستوى (1.00)، وكان المؤشر العام وظائف المنظر الطبيعي وحالة سطح التربة اقل تحت رقع الشجيرات في المرعى المغلق بفرق غير معنوي بمستوى (0.95) و اعلى بفرق غير معنوي بمستوى (1.00) في المرعى المغلق بين رقع الشجيرات.

جدول (10): مقارنة المتوسط العام للنسب المئوية للثباتية والرشح ودورة العناصر الغذائية ومؤشر عام وظائف المنظر الطبيعي وحالة سطح التربة والمساحة الكلية للتغطية

الشجيرية المرعى المغلق والمفتوح حسب طبيعة التضاريس.

مساحة التغطية الشجيرية (م ²)	مؤشر عام لوظائف المنظر الطبيعي وحالة سطح التربة		دورة المغذيات %		الرشح %		الثباتية %		نوع المرعى	طبيعة التضاريس
	بين رقع الشجيرات	تحت رقع الشجيرات	بين رقع الشجيرات	تحت رقع الشجيرات	بين رقت الشجيرات	تحت رقع الشجيرات	بين رقع الشجيرات	تحت رقع الشجيرات		
1.37	90.70	98.60	19.90	23.83	22.23	25.63	48.56	49.13	مغلق	وسط الوادي
0.33	94.40	109.90	20.60	28.37	22.93	28.43	50.86	53.10	مفتوح	
0.13	0.94	0.21	0.99	0.42	0.93	0.26	0.93	0.42	p-value	
0.60	91.18	105.29	20.54	27.12	22.03	27.55	48.60	50.61	مغلق	منحدرات
0.73	91.78	108.35	20.32	28.30	21.45	26.67	50.00	53.37	مفتوح	
0.28	1.00	0.99	1.00	0.99	0.93	1.00	1.00	0.99	p-value	
0.47	92.07	104.5	19.73	26.43	22.87	27.36	49.47	50.7	مغلق	مستوي
0.43	91.48	106.37	19.99	27.23	22.45	27.49	49.04	51.66	مفتوح	
1.00	1.00	0.95	1.00	0.98	0.89	0.93	0.97	0.48	p-value	

- الفروق غير معنوي $P > 0.05$ ، معنوي $P < 0.05$ ، عالي المعنوية $P < 0.01$.

بعض الخواص الفيزيائية للتربة بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح حسب التضاريس:

أظهرت نتائج التحليل الإحصائي وجود فروق معنوية بين جميع الخصائص الفيزيائية المدروسة فيما عدا مكونات التربة فلم توجد بها فروق معنوية كما في الجدول (11). حيث كان متوسط محتوى الرطوبة في تربة وسط الأودية داخل المحمية أعلى منه خارجها بفارق معنوي بمستوى (0.05) هذا قد يرجع إلى زيادة نسبة التغطية الشجرية داخل المحمية، حيث ان الغطاء النباتي الجيد يعمل على حماية التربة من تأثير أشعة الشمس المباشرة ويقلل من عملية البخر.

زاد متوسط المادة العضوية (الكربون غير العضوي بطريقة الحرق) في وسط أودية المرعى المفتوح زيادة عالية المعنوية عن المرعى المغلق بمستوى (0.001) بقيمة 2.31% في المرعى المغلق و4.87% في المرعى المفتوح تحت الشجيرات وكانت فرق عالي المعنوية بمستوى (0.001) بين رقع الشجيرات بقيمة 2.82% في المرعى المغلق و4.68% في المرعى المفتوح وتقدر نسبة المادة عضوية (من اصل عضوي) حسب (Reichle et al., 1973) تحت الشجيرات بقيمة 0.20% في المرعى المغلق و بقيمة 0.33% في المرعى المفتوح و بين الشجيرات بقيمة 0.22% في المرعى المغلق و0.32% في المرعى المفتوح وهذا يعني ان جزءاً كبيراً من المادة المفقودة مكونات غير عضوية عند حرق عينة التربة بطريقة الحرق فان مثل هذه المعادن (الكاولينيت Kaolinite) تتحلل بسب الحرارة وبالتالي يحصل فقد كبير في الوزن حسب تركيز معدن الكاولينيت وكذلك الامر بالنسبة لكاربونات الكالسيوم والماغنسيوم (معدن الكالسييت Calcite والدولومايت Dolomite) (Dixon, 1989) اما الكربون العضوي فلاحظا قمته لم تتجاوز 0.33% بالمرعى المغلق والمرعى المفتوح على حد سواء حسب طريقة (Reichle et al., 1973) على الرغم من زيادة نسبة التغطية الشجرية داخل المحمية وهذا قد يكون راجعاً إلى تأثير رعي أعداد كبيرة من الاغنام خارج المحمية والذي قد يؤدي إلى زيادة المخلفات الحيوانية العضوية.

كما زادت نسبة المادة العضوية في التربة السطحية تحت رقع الشجيرات على نسبتها ما بين رقع الشجيرات في كلا المرعيين المحمي والمفتوح قد يكون ذلك بسبب تراكم مخلفات العضوية للشجيرات تحتها.

لم تظهر النتائج فروقاً بين جميع الخصائص الفيزيائية للتربة المدروسة بين المواقع المنحدرة داخل المرعى المغلق وخارجه جدول (11)، وكان المتوسط العام لنسبة المادة العضوية أعلى بقليل داخل المحمية الرعوية مع عدم وجود فروق معنوية بمستوى (0.99) قد يكون بسبب زيادة نسبة التغطية الشجيرية في منحدرات المساحة المحمية زيادة معنوية كما هو مبين في الجدول (11) وهذا يتفق مع Jenny (1980) وبصفة عامة كانت نسبة المادة العضوية منخفضة بسبب قصر عمر المحمية وظروف المنطقة الجافة و قلة الغطاء النباتي. كما اورد ذلك بن محمود (1995). كما لم توجد فروق معنوية بمستوى (0.09) و (0.78) و (0.17) على التوالي في مكونات التربة بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح بمواقع المنحدرات وكان قوام التربة طمي في المرعى المغلق ورمل في المرعى المفتوح.

أظهرت النتائج وجود فروق معنوية بمستوى (0.001) بين متوسطي نسبة المحتوى الرطوبي بين داخل وخارج المساحة المغلقة لصالح المساحة المحمية كما في الجدول (11). وأظهرت النتائج فروقاً معنوية ايضاً بمستوى (0.006) بين متوسطي نسبة المادة العضوية بين الشجيرات داخلها وخارجها وكان المتوسط العام أعلى خارج المحمية الرعوية بسبب المخلفات العضوية للحيوانات الرعوية ، اما تحت رقع الشجيرات فلم توجد فروق معنوية في المساحة المستوية بين المرعى المحمي و المرعى غير المحمي. و لم توجد فروق معنوية في مكونات التربة بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح بمواقع المساحة المستوية وكان قوام التربة طمي في المرعى المغلق والمرعى المفتوح.

جدول (11): مقارنة متوسطات بعض الخواص الفيزيائية المدروسة بين المرعى المغلق والمفتوح حسب طبيعة التضاريس.

التحليل الميكانيكي Mechanical analysis%			* نسبة المادة العضوية Organic matter %		المحتوى الرطوبي للتربة	نوع المرعى (المعاملة)	طبيعة التضاريس	
قوام التربة	الطين Clay	السلت Silt	الرمل Sand	بين رقع الشجيرات				تحت رقع الشجيرات
طمي	23.59	34.41	42	2.82	2.31	2.17	مغلق	وسط وادي
طمي	24.32	33.44	42.24	4.68	4.87	1.72	مفتوح	
	0.89	0.91	0.79	0.001	0.001	0.05	p-value	
طمي	27.56	30.44	42	2.83	3.15	1.61	مغلق	منحدر
رمل طمي	23.28	29.72	47	2.91	2.9	1.78	مفتوح	
	0.17	0.78	0.09	1.00	90.9	0.772	p-value	
طمي	26.56	34.44	39	2.58	3.33	1.79	مغلق	مستوي
طمي	31.56	33.44	35	3.75	4.16	1.32	مفتوح	
	0.09	0.87	0.12	0.006	0.215	0.001	p-value	

- الفرق غير معنوي $P > 0.05$ ، معنوي $P < 0.05$ ، عالي المعنوية $P < 0.01$.

- *تم تقديرها بطريقة الحرق 'Loss on ignition' (Black et al., 1965)

نتائج بعض الخواص الكيميائية للتربة بين المرعى المغلق والمفتوح حسب التضاريس.

مواقع وسط الوديان :

بينت نتائج التحليل الإحصائي جدول (12) عدم وجود فروق معنوية بمستوى (1.00) بين متوسطات الرقم الهيدروجيني (pH) والتوصيل الكهربائي (E.C.) والكاتيونات والانيونات الذائبة بين داخل وخارج المحمية الرعوية بمواقع الأودية وذلك ربما بسبب قصر عمر المحمية، وقد اتجه الرقم الهيدروجيني الي الزيادة الطفيفة داخل المحمية. كما زاد متوسط عام التوصيل الكهربائي داخل المحمية مع عدم وجود فروق معنوية بمستوى (0.99) وذلك بسبب زيادة الكاتيونات والانيونات الذائبة قليلا داخل المحمية، و اتجهت متوسطات جميع الكاتيونات والانيونات ماعدا البوتاسيوم الي الزيادة غير المعنوية داخل المحمية بمستوى (1.00)، و لم تظهر النتائج فروق معنوية في متوسطات العناصر

الكبرى (N, P) بمواقع وسط الوديان بين المرعى المغلق والمفتوح واتجه متوسط محتوى الفوسفور إلى زيادة غير معنوية بمستوى (0.75) خارج المحمية حيث زادت نسبة المادة العضوية (الفوسفور العضوي) خارج المحمية. بينما لم توجد فروق معنوية بمستوى (1.00) في نسبة عنصر النيتروجين وتساوى بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح ربما لقصر عمر المحمية .

لم توجد فروق بين متوسطات الرقم الهيدروجيني والتوصيل الكهربائي والكاتيونات والانيونات الذائبة بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح في المنحدرات كما في جدول (12) واتجه متوسط الرقم الهيدروجيني إلى الزيادة غير المعنوية بمستوى (0.97) في المرعى المفتوح، أما التوصيل الكهربائي والكاتيونات والانيونات الذائبة فزاد متوسط كل منها زيادة غير معنوية بمستوى (0.77) و(0.91) و (0.64) على التوالي في المرعى المغلق. أظهرت النتائج أيضاً عدم وجود فروق معنوية بمستوى (1.00) بين متوسطات العناصر الكبرى المتمثلة في النيتروجين والفوسفور في المرعى المغلق و المرعى المفتوح كما في الجدول (12) قد يكون بسبب قصر عمر المحمية الرعوية .

لم تظهر نتائج التحليل الإحصائي فروقاً معنوية بين متوسطات كل من الرقم الهيدروجيني والتوصيل الكهربائي والكاتيونات والانيونات الذائبة كما في الجدول (12) واتجه الرقم الهيدروجيني إلى الانخفاض في المرعى المغلق بفرق غير معنوي وبمستوى (0.999) بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح وقد يكون بسبب قصر عمر المحمية، وعدم وجود فروق معنوية بين متوسطات بعض العناصر الكبرى في المرعى المغلق والمفتوح الجدول (12) واتجه متوسط الفوسفور إلى الزيادة غير المعنوية بمستوى (0.61) في المرعى المغلق بالمنطقة المستوية وتساوى نسبة النيتروجين بمستوى (1.00) بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح قد يكون بسبب قصر عمر المحمية.

جدول (12): مقارنة متوسطات الأس الهيدروجيني والتوصيل الكهربائي والكاتيونات والأيونات الذائبة وبعض العناصر الكبرى (N, P) بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح حسب طبيعة التضاريس .

الفسفور المتيسر Available phosphorus (ppm)	نسبة النيتروجين Nitrogen % (N)	الأيونات الذائبة Soluble Anions meq/L			الكاتيونات الذائبة Soluble cations meq/L			التوصيل الكهربائي E.C. ds/m	الأس الهيدروجيني (pH)	نوع المرعى	طبيعة التضاريس
		HCO ₃	Cl	Ca	Mg	Na	K				
6.13	0.19	2.54	36.54	15.00	9.60	31.45	1.39	4.94	8.05	مغلق	وسط الوادي
8.88	0.19	2.67	20.38	8.58	5.66	19.05	2.00	3.20	8.04	مفتوح	
0.75	1.00	0.97	0.99	0.99	0.99	0.97	0.90	0.99	1.00	p-value	منحدر
7.16	0.14	2.38	70.33	31.00	15.00	46.73	2.02	8.24	7.95	مغلق	
6.34	0.13	2.06	39.1	14.77	10.97	30.44	1.55	5.31	8.02	مفتوح	المساحة المستوية
1.00	1.00	0.65	0.64	0.48	0.98	0.82	0.91	0.77	0.97	p-value	
5.87	0.09	2.22	50.58	22.00	11.00	40.36	1.80	6.50	8.10	مغلق	المساحة المستوية
3.53	0.09	2.43	36.27	14.33	10.96	26.66	1.22	4.55	8.14	مفتوح	
0.61	1.00	0.88	0.97	0.94	1.00	0.87	0.72	0.922	0.999	p-value	

-الفرق غير معنوي $P > 0.05$ ، معنوي $P < 0.05$ ، عالي المعنوية $P < 0.01$.

لم توجد فروق معنوية بين متوسطات بعض العناصر الصغرى بمستوى (1.00) جدول

(13) بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح في وسط الوديان فيما عدا عنصر الحديد (Fe) الذي زاد

متوسطه زيادة معنوية بمستوى (0.001) خارج المحمية لاسباب غير واضحة .

لم توجد فروق معنوية بمستوى (0.81) بين متوسطات العناصر الصغرى في المرعى المغلق

والمرعى المفتوح في المنحدرات باستثناء عنصر الحديد كما في الجدول (13) الذي زاد متوسطه زيادة

معنوية بمستوى (0.001) في المرعى المفتوح لاسباب غير واضحة .

كما زاد عنصر الحديد زيادة معنوية بمستوى (0.001) بمواقع المساحة المستوية في المرعى

المفتوح لأسباب غير واضحة، أما بقية العناصر الصغرى فلم توجد بين متوسطاتها فروق معنوية في

المرعى المغلق والمرعى المفتوح كما في الجدول (13).

جدول (13): مقارنة متوسطات بعض العناصر الصغرى بين المرعى المغلق والمفتوح حسب طبيعة التضاريس.

العناصر الصغرى (جزء في المليون)				نوع المرعى (المعاملة)	طبيعة التضاريس
Fe	Zn	Mn	Cu		
3.84	0.9	15.09	1.34	مغلق	وسط وادي
5.95	0.87	12.47	1.34	مفتوح	
0.001	1.00	0.13	1.00	p-value	
3.09	0.79	11.11	1.43	مغلق	منحدر
4.97	0.76	10.08	1.56	مفتوح	
0.001	1.00	0.83	0.81	p-value	
3.37	0.75	10.79	1.42	مغلق	مواقع مستوية
4.78	0.9	10.12	1.48	مفتوح	
0.001	0.25	0.95	0.99	p-value	

- الفرق غير معنوي $P > 0.05$ ، معنوي $P < 0.05$ ، عالي المعنوية $P < 0.01$.

نستج مما سبق رغم ان مدة الحماية كانت قصيرة (حوالي سنتين) في المرعى المغلق إلا إنها أدت إلي تحسين خصائص الغطاء النباتي والتربة نوعاً ما في اغلب المواقع بالمرعى المغلق مقارنة بالمرعى المفتوح على الرغم من تعرض المرعى المغلق للرعي الجائر قبل فرض الحماية إلا انه ظهر تحسن طفيف في بعض خصائص الغطاء النباتي والتربة بفرق غير معنوي في بعض المواقع كالمنحدرات ووسط الوديان. كما ان الظروف المناخية كانخفاض معدل التساقط خلال فترة الحماية ربما كان لها تأثيراً سلبياً على الغطاء النباتي المعمر ولهذا يمكن أن نخلص الى انه تحت الظروف البيئية السائدة والمناخية خصوصاً بمراعى جنوب الجبل الاخضر لا تكفى فترة حماية لسنوات محدودة لإحداث تحسن واضح في خصائص الغطاء النباتي والتربة كما بينت نتائج هذه الدراسة.

التوصيات

- تحديد الحمولة الرعوية لمراعى جنوب الجبل الأخضر وعدم السماح برعى الأعداد الزائدة من

حيوانات الرعي

- اعتماد نظام رعى مناسب كنظام الرعى المؤجل

- تنمية الوعي لدى المربين بأهمية نباتات المراعى وإشراكهم في تنميتها وتحسينها.

- منع الرعى المشاع وتقسيم المنطقة إلى مراعى خاصة تدار من قبل المربين وتحت إشراف جهة

مختصة.

- دعم مربى الحيوانات بالأعلاف التكميلية للحيوانات المحجوزة في الحظائر فقط وعدم السماح لها

بالرعى الحر غير المنظم والذي يؤدي إلى زيادة تدهور الغطاء النباتي والتربة.

- تحسين المراعى بطريق البذر المباشر و زراعة نباتات المراعى المهددة بالتدهور وتنفيذ وسائل

حصاد المياه والنقر والسدود التعويقية والتوسع في إنشاء المحميات بالتدرج و وضع خطة للاستفادة

منها في أوقات نقص الأعلاف .

- إعادة هيكلة إدارة المراعى وتقييم أداءها ودعمها بفنيين متخصصين لتقوم بدورها بشكل فعال لحماية

المراعى الطبيعية وتنميتها وتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المراعى وعدم التساهل في

تطبيقها.

- تركيز الدراسات والبحوث العلمية في مجالات تطبيقية تتعلق بتنمية الغطاء النباتي للمراعى.

الملخص

تناولت الدراسة تأثير الحماية من الرعي في مسيح الاشعاب بمنطقة المسلقون جنوب الجبل الأخضر بليبيا، والمسجية في عام 2006 لتقييم خصائص الغطاء النباتي المعمر و التربة ومقارنتها بالأرض المحيطة بها المفتوحة للرعي المستمر وذلك من حيث غنى الأنواع والكثافة النباتية ونسبة التغطية وحجم النبات وتحليل وظائف المنظر الطبيعي وحالة سطح التربة وبعض خواصها الفيزيائية والكيميائية وذلك للمرعي المغلق والمرعي المفتوح تحت نفس طبيعة التضاريس والمقارنة بينها خلال الفترة التي بدأت فيها الدراسة في منتصف فصل الربيع 2008 وذلك لتسهيل تصنيف النباتات الرعوية المعمرة وانتهى جمع البيانات الحقلية في نهاية فصل الصيف 2008.

وقد أجريت الدراسة حسب نظام مراقبة المراعي في غرب استراليا (W.A.R.M.S) وقد تم تثبيت 15 موقع مراقبة في المرعي المغلق منها 3 مواقع في الوديان و 3 في المنحدرات و 9 في الأرض المستوية وكذلك في المرعي المفتوح تم تثبيت 15 موقعاً منها 3 في مواقع الوديان و 8 في المنحدرات و 4 في الأرض المستوية للمقارنة و تم تحليل النتائج إحصائياً بواسطة المعادلات الخطية العامة (General Linear Model) كما تمت المقارنة بين متوسطات المتغيرات باستخدام اختبار Tukey.

ويمكن تلخيص أهم النتائج المتحصل عليها فيما يلي :

أظهر الحصر النباتي في المساحة المحمية وجود 32 نوعاً نباتياً معمرراً تابعة إلي 17 عائلة منها 29 نوع مستساغ، في حين وجد في المساحة غير المحمية 29 نوعاً نباتياً معمرراً

تتنمي إلي 16 عائلة منها 25 نوع مستساغ، وقد وجد تشابه كبير في التنوع النباتي بين مواقع

الوديان في المرعى المغلق والمرعى المفتوح، وتم حساب معامل التنوع وفقاً للمعادلة التالية :

$(D = 1 - \sum P_i^2)$ وكان مؤشر التنوع النباتي في المرعى المغلق بمواقع الوديان بقيمة 0.61

والمرعى المفتوح بقيمة 0.62 في حين كان هناك اختلاف كبير في تشابه الأنواع النباتية في

المواقع المنحدرة بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح لصالح المرعى المغلق بقيمة 0.78

والمرعى المفتوح بقيمة 0.40 بينما في مواقع المساحة المستوية كان هناك التشابه في غنى

الأنواع بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح ولكن اقل تنوعاً بقيمة 0.16 للمرعى المغلق وقيمة

0.23 للمرعى المفتوح. لم تظهر النتائج فروقاً معنوية في الكثافة النباتية الكلية بمواقع الوديان

بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح وذلك بمتوسط 13294 نبات للهكتار في المرعى المغلق و

9606 نبات للهكتار في المرعى المفتوح كما ساد نبات الرمث في المرعى المغلق بعدد 6672

نبات في الهكتار و4272 نبات في الهكتار في المرعى المفتوح يليه نبات الشيح بمقدار 2181

نبات في الهكتار في المرعى المغلق و486 نبات في الهكتار وفي المرعى المفتوح، ثم يليهما

نبات العجرم بعدد 1272 في الهكتار في المرعى المغلق و بعدد 206 في الهكتار في المرعى

المفتوح، وجدت فروق عالية المعنوية في مواقع المنحدرات بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح

في الكثافة النباتية لصالح المرعى المغلق بمتوسط 12181 نبات للهكتار في المغلق و4584

نبات للهكتار في المرعى المفتوح. أما بخصوص كثافة الأنواع الثلاثة الرئيسية فقد انخفض كثافة

نبات الرمث والشيح في المرعى المغلق على الترتيب 3261 و 136 نبات في الهكتار أما في

المرعى المفتوح فكانت أعلى بقيم 9600 و428 نبات في الهكتار على نفس الترتيب بينما زاد

عدد نباتات العجرم في المرعى المغلق 1272 نبات في الهكتار عن المرعى المفتوح 668 نبات

في الهكتار، وكانت الكثافة النباتية الكلية بمواقع المساحة المستوية بمتوسط 4281 نبات للهكتار في المرعى المغلق و6004 نبات للهكتار في المرعى المفتوح. أما بالنسبة لكثافة الأنواع فقد قل اختلاف عدد نباتات الرمث والشيخ في المرعى المغلق 3528 و41 نبات في الهكتار على الترتيب عن المرعى المفتوح بعدد 5015 و613 نبات في الهكتار على الترتيب بينما كان عدد نبات العجرم في المرعى المغلق 511 نبات في الهكتار و المرعى المفتوح بعدد 381 نبات في الهكتار.

لم توجد أي فروق معنوية بين متوسطات نسبة التغطية النباتية الكلية بين المرعى المغلق و المرعى المفتوح بمواقع الوديان حيث كانت 11 % و8.4 % على التوالي وزادت نسبة تغطية نبات الرمث والشيخ والعجرم على التوالي في المرعى المغلق (60.3 و6.7 و11.5%) عن المرعى المفتوح (57.6 و3.6 و1.6 %)، وجدت فروق عالية المعنوية بين متوسطات نسبة التغطية النباتية الكلية في المرعى المغلق (7.6%) عن المرعى المفتوح (4.2%) بالمواقع المنحدرة، وفي حين زادت نسبة تغطية نبات الرمث في المرعى المفتوح (76%) عن المرعى المغلق (30.96%) بينما زادت نسبة تغطية نبات الشيخ والعجرم في المرعى المغلق (25.7 و13.19%) على التوالي عن المفتوح (3.91 و12.24%) بالمواقع المنحدرة، وعدم وجود فروق معنوية في متوسطات نسبة التغطية النباتية بين المرعى المغلق و المرعى المفتوح في مواقع الأرض المستوية (5.43 و5.93%) ولوحظت زيادة في نسبة التغطية لنبات الرمث و العجرم في المرعى المغلق (91.46 و5.33%) عن المفتوح (87.42 و4.36%) بينما زادت نسبة تغطية نبات الشيخ في مواقع المرعى المفتوح (2.24%) عن المرعى المغلق (0.25%) بالأرض المستوية.

زادت أعداد نبات الرمث والعجرم بمواقع الوديان في المرعى المغلق في جميع فئات الحجم بينما زيادة أعداد نبات الشيح في المرعى المغلق في فئات الحجم الأقل من 1000 سم³ و5001 إلى 10000 سم³ و10001 سم³ إلى 20000 سم³ وقل في باقي فئات الحجم الأخرى .

زاد عدد نبات الرمث ذات الحجم الصغير (الفئة الأولى) في مواقع المنحدرة بالمرعى المغلق في حين زادت عدد الأحجام شجيرات الرمث في المرعى المفتوح لجميع فئات الحجم الأخرى، ومن جهة أخرى زادت أعداد نبات العجرم في جميع فئات الحجم في المرعى المغلق عدا الفئة الأولى، وزادت أعداد جميع فئات الحجم لنبات الشيح في مواقع المنحدرة في المرعى المغلق، و انخفاض أعداد نبات الرمث في جميع فئات الحجم بالمرعى المغلق في مواقع المساحة المستوية وتفقو أعداده في المرعى المفتوح، وزادت أعداد نبات العجرم فئتي الحجم الأولى والثانية في المرعى المفتوح أما أعداد الفئات ذات الأحجام الكبيرة فزادت في المرعى المغلق، وقلت أعداد نبات الشيح في جميع فئات الحجم في المرعى المغلق عن المرعى المفتوح.

لم تظهر نتائج التحليل الإحصائي أي فروق معنوية بين جميع خصائص وظائف المنظر الطبيعي و حالة سطح التربة(الثباتية والرشح ودورة المغذيات وكذلك متوسط مساحة التغطية الشجيرية) بمواقع الوديان والمواقع المنحدرة و مواقع المساحة المستوية بين المرعى المغلق و المرعى المفتوح.

أظهرت نتائج التحليل الإحصائي وجود فروق معنوية بين جميع الخصائص الفيزيائية المدروسة بمواقع الوديان بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح، بينما لم تظهر أي فروق معنوية

في الخواص الفيزيائية في تربة المواقع المنحدرة و مواقع المساحة المستوية بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح.

ظهر فروق غير معنوية لمتوسطات الأس الهيدروجيني pH للتربة والتوصيل الكهربائي والكاتيونات والأنيونات الذائبة و العناصر الكبرى (N,P) والعناصر الصغرى (Zn,Mn,Cu) بمواقع الوديان والمنحدرة والمساحة المستوية بين المرعى المغلق والمرعى المفتوح. فيما عدا عنصر الحديد (Fe) الذي زاد متوسطه زيادة معنوية في المرعى المفتوح بمواقع الوديان والمنحدرات والمساحة المستوية .

المراجع

أولاً : المراجع العربية

التكريتي ، احمد الطيف والسيد رمزي محي الدين محمد . 1982. إدارة المراعي الطبيعية (مترجم). وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . الموصل . العراق .

الدومي، فوزي محمد . 2000. علم التربة- أساسيات وتطبيقات (ترجمة). جامعة عمر المختار، البيضاء، ليبيا.

الساعدي ,عمر رمضان والسنوسي الزني ومحمد عباس بيومي (1998). تأثير تدهور الغطاء النباتي الطبيعي في منطقة الجبل الأخضر على التنوع البيولوجي. مجلة الآداب والعلوم . 2: 177-187 . المرج . ليبيا.

السعيد، عبدالعزيز محمد . 2000. إدارة المراعي الأسس والتطبيقات (ترجمة). جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية.

الشوربجي، مصطفى احمد و عبدالرحمن بن ناصر الداود . 1999. المحميات الطبيعية بالمملكة العربية السعودية ودورها في حماية التنوع البيولوجي . المنظمة العربية للتنمية الزراعية . حلقة العمل القومية حول دور المحميات الطبيعية في المحافظة على التنوع الأحيائي 18-20 / 5 / 1999. اللاذقية سوريا.

بن محمود، خالد رمضان . 1995. الترب الليبية (تكوينها - تصنيفها - خواصها إمكاناتها الزراعية). جامعة الفاتح, طرابلس, ليبيا.

بيومي , محمد عباس وعمر رمضان الساعدي وجمال الدين بلال عوض (1998). الأهمية الاقتصادية للمراعي الطبيعي . مجلة الآداب والعلوم . 2: 165- 169 . جامعة قاريونس المرج ، ليبيا.

جامعة عمر المختار، 2005. لجنة دراسة وتقييم الغطاء النباتي الطبيعي بمنطقة الجبل الأخضر
(دراسة استكشافية) البيضاء . ليبيا.

سليمان, عبد العزيز بن محمد (2001). إدارة المراعي الأسس والتطبيقات (مترجم). جامعة الملك
سعود . الرياض . السعودية .

شلتوت، كمال حسين. 2002. علم البيئة النباتية. المكتبة الأكاديمية، القاهرة، مصر.

محمود، اشرف جاد الله. 2008. أ. دراسة الغطاء النباتي المعمر في بعض مراعي جنوب الجبل
الأخضر (غنى أنواع. كثافة نباتية. حجم النبات). رسالة ماجستير. كلية الموارد وعلوم البيئة ، جامعة
عمر المختار. البيضاء . ليبيا .

محمود، عادل محمود عبد القادر . 2008. ع. مقارنة تحليل طبيعة سطح الأرض وخواص التربة
الكيميائية و الفيزيائية بين المراعي المغلقة والمفتوحة في مواقع مختارة من جنوب الجبل الأخضر
(مدور الزيتون، أم الغزلان، ظهر الطير، العجرمية). رسالة ماجستير. كلية الموارد الطبيعية وعلوم
البيئة. جامعة عمر المختار ، البيضاء . ليبيا.

- Abd EL-Rahman , A. and M. Hammouda. 1960.** Vegetation development in a fenced area, at Ras El- Hikma in four years . J. Bot. 3(1) 1-12 .
- Abou-Deya , I. B. and M.O. Salem. 1990.** Seasonal variation in the vegetation structure of the protected Area at El-Nigala.Proc.4th.Conf . Agron., Cairo-15-16 Spt. (II) : 679-691 .
- Ali , S. I , S. M. H. Jafri and A.A. EL- Gadi.(editors). 1988** Flora of Libya (1988 -1986). Al Faateh Univ.Fac.of Science. Botany Department . Tripoli .Libya.
- Anderson, P.M.L. and M.T. Hoffman.2007.**The impacts of sustained heavy grazing on plant diversity and composition in lowland and upland habitats across the Kamiesberg mountain range in the Succulent Karoo, South Africa. Journal of Arid Environments 70 :686-700.
- Ayyad , M. A. 1978.** A Preliminary assessment of the effect of protection on the vegetation of the Mediterranean desert ecosystem.Taekholmia.9: 85-100.
- Bestelmeyer, B.T, D. A.Trujillo, A. J.Tugel and K. M. Havstad.2006.** A multi-scale classification of vegetation dynamics in arid Lands : What is the right scale for models, monitoring, and restoration . J. of Arid Environments 65 : 296-318 .
- Baumi, N. H. M.2003.** Assessment of some range plants under the North Western Coast conditions. Ph. D. Thesis, Department of Agronomy and Mechanization. Zagazig University. Egypt.
- Blackburn, W. H. and C. M. Skue .1984.** Infiltration rates and sediment production of selcted plant communities in Nevada. J. Range manag., 27: 476-480

- Black, C.A., D. D. Evans, J. L. white, L. E. Ensminger and F. E. Clark.** 1965. Methods of Soil Analysis., I, II., Am. Soc. Of Agron.Inc. New York
- Burnside, D., A. Holm, A. Payne and G.Wilson .** 1995. Reading the Rangeland .Department of Agriculture, South Perth, Western Australia.
- Catarina, P. and A. Classandstrom .**2000. Correlating landscape characteristics and infiltration – A study of surface sealing and subsoil conditions in semi arid Botswana and Tanzania. Department of Physical Geography, Stockholm university, SWEDEN.
- Dixon, J.B. and S.B. Weed.** 1989. Minerals in soil environment. SSSA. Book No1. USA.
- El- Morsy, M. H.** 2002. Studies on Range Plants in Wadi Magid and Wadi Mehgun in the North West Coast of Egypt . M. Sc. Thesis, Department of Agronomy. Cairo University.
- FRANLAB .** 1976. Water Resource Study of Southern Flanks of El Jabal Akhdar .Executive Authority of El Jabel Akhdar. Final Report. AL marj Libya.
- Friedel, M.H., A.D. Sparrow, J.E. Kinloch, and D.J. Tongway,,**2003. Degradation and recovery processes in arid grazing lands of Central Australia. Part 2: Vegetation. Journal of Arid Environments 55: 327-348.
- G.E.F.L.I.** 1973. Study of soil and water conservation in Gebel Akhdar final report. Ministry of Agricultural Development, Tripoli, Libya.
- Greenland, D. J .**1981. Soil management and soil degradation. J. Soil Sci., 32: 301-322.
- Hammouda, M. A.** 1968. Pattern and process in a fenced area at Ras El-Hekma in twelve years. Desert Inst. Bull .A.R.E. 5(1) : 175-193.
- Hankins, J. and K. Launchbaugh .**2004.Rangeland Vegetation Inventory Field lab Manual .Idaho Unversity . Idaho. USA.

- Hatough , A. M, D. Al-Eisami and A. M. Disi. 1986.** The Effect of conservation on wildlife in Jordan environmental conservation . J. Arid Environments . 19 :331-335.
- Heemstra, H.H. and H.O. Al-Hassan 1990.**Range monitoring in northern Saudi Arabia(1984-1987).Minisstry of Agriculture and Water. Riyadh . Saudi Arabia.160.pp
- Huddleston, J. H .1996.** How soil properties affect groundwater vulnerability to pesticide contamination. Oregen State University, USA.
- Jackson, M. L .1967.** Soil chemical analysis. Hall Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 498 pp .
- Jeddi K., and M. Chaieb. 2009.**Changes in soil properties and vegetation following livestock grazing exclusion in degraded arid environments of South Tunisia , Flora – Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants (In Press) .
- Jenny, H .1980.** The soil resource. Ecological studies, Vol. 37. Springer-Verlag, New York.
- Johnson, A. J. F. Dormaar and S. Smoliak .1971.** Long-term grazing effect on fescue grassland soil. J. Range management., 24: 185-188.
- Krebs, C.J. 2001.** Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and Abundance, 5thEd. Benjamin Cummings, San Francisco, California, USA, 695 pp.
- Magurran, A.E. 1988.** Ecological Diversity and Its Measurement. Croom Helm, London, England, 179 pp.
- Mekuria, W. E. Veldkamp, M. Haile, J. Nyssen, B. Muys, and K. Gebrehiwot.2007.**Effectivenss of exclosures to restore degraded soils as a result of overgrazing in Tigray, Ethiopia. J. of Arid Environments.69: 207-284.

- Mian A. and U. Ghani. 2007.** Macro-biota variation under human protection in desert ecosystem of Cholistan (Pakistan), *Kamla-Raj J.Hum.Ecol.*,21(3):163-172
- Pei, S., H. Fu and C. Wan. 2008.** Changes in Soil properties and vegetation following exclosure and grazing in degraded Alxa desert steppe of Inner Mongolia, China. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 124, (1-2): 33-39.
- Pueyo, Y. C. L. Alados and C. Ferrer- Benimeli. 2006.** Is the analysis of plant community structure better than common species-diversity indices for assessing the effects of livestock grazing on a Mediterranean Arid Ecosystem? . *J. of Arid Environments* 64: 698-712.
- Pulsar, J.J. R.W. Knight and R.K. Heitschmidt .1987.** Infiltration rate and Sediment production as influenced by grazing system in the Texas rolling plains. *J. range Manage.*, 40:240 –243.
- Reichle, D.E., B.E. Dinger, N.T. Edwards, W.F. Harres and P. Sollins . 1973.** Carbon flow and storage in a forest ecosystem. *Brookhaven Symposium in Biology* ,24:345-365.
- Richardson, F.D, B.D. Hahn, and M.T. Hoffman.2005.**On the dynamics of grazing systems in the semi-arid succulent Karoo: The relevance of equilibrium and non-equilibrium concepts to the sustainability of semi-arid pastoral systems. *Ecological Modelling* 187: 491-512.
- Selkhoz Prom Export USSR .1980 .** Soil Studies in the Eastern Zone of the Socialist People's Libyan Arab Jamahyria .Secretariat for Agricultural reclamation and land development . Libya.
- Shahba, M. A.1994.** Studies on Range Ecosystem of the Libyan Desert. M. Sc. Thesis, Department of Natural Resources.Cairo Univ. Egypt .

- Shaltout, K.H., E.F. El-Halawany and H.F. El-Kady. 1996.** Consequences of protection from grazing on diversity and abundance of the coastal lowland vegetation in eastern Saudi Arabia. *Biodiversity and Conservation*. 5: 27-36.
- Shaltout, K.H. and R. El-Ghareeb 1985.** Effect of protection on the phytomass and primary production of ecosystems of the western Mediterranean desert of Egypt. I.Ecoysetem of non-saline depressions. *Bull. Fac. Sci. Alexandria Univ.* 25:109-131.
- Snyman H.A. and C.C. Du Preez. 2005.** Rangeland degradation in a semi-arid South Africa-II: influence on soil quality. *Journal of Arid Environments* 60:483-507.
- Stoddart, L.A., A.D. Smith, and T.W. Box. 1975.** Range management. 3rd Ed. McGraw-Hill Book Co. N.Y. 523pp.
- SWECO 1986a,** Land Survey, Mapping and Pastur Survey for 550.000 Hectares of South Jabel el Akhdar Area, for Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya Secretariat for Agricultural Reclamation and Land Development, Contract No 15/90/81. Libya.
- SWECO 1986b.** Final Report, Land Survey, Mapping and Pasture Survey for 250.000 Hectares of South Jabel el Akhdar Area, for Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya Secretariat for Agricultural Reclamation and Land Development, Contract No. 17/90/81. Libya
- Tongway, D. J. 1994.** Rangeland Soil Condition Assessment Manual, CSIRO Division of wildlife and Ecology, Canberra ACT.
- Tongway, D. J. 2003.** Manual for Assessment of Soil Condition. CSIRO Division of wildlife and Ecology, Canberra ACT.
- Vanhaveren, B. P. 1983.** Soil bulk density as influenced by grazing intensity and soil type on a shortgrass prairie site. *J. Range Manag.*, 36: 586- 588.

- Watson , I.W, B.E. Norton and P.W.E. Thomas. 2007.** Monitoring changes in pastoral rangelands-The Western Australian Rangeland Monitoring System (WARMS).) Australia.
- Watson, E. R. and P. Lapins .1969.** Losses of nitrogen from urine in soils from south Western Australia. Aust . J. Exp. Anim. Husb., 9 : 85-91.
- Xin-Rong, L.2001.** Study on shrub community diversity of Ordos Plateau, Inner Mongolia, Northern China . J. Arid Environments . 47 : 271-279 .
- Yayneshet T., L.O. Eik, and S.R., Moe. 2009.**The effects of exclosures in restoring degraded semi-arid vegetation in communal grazing lands in northern Ethiopia , Journal of Arid Environments, Volume 73, (4-5) :542-549.
- Zhao, W. Y, J. L. Li, and J.G. Qi. 2007.** Changes in vegetation diversity and structure in response to heavy grazing pressure in northern Tianshan, China. J. of Arid Environments 86: 465-479 .

الملاحق

ملحق (1) علاقة البيانات الحقلية لسطح التربة بالمؤشرات الثلاث (Tongway 1994).

ملحق (2) صور لأنواع النباتات المتواجدة بمنطقة المسلقون جنوب الجبل الأخضر.

صورة (1) نبات الصر. *Atractylis serratuloides*.

صورة (2) نبات غريرة *Limonium tubiflorum*

صورة (3) نبات الرمث *Hamada scoparia*

صورة (4) نبات العجرم *Anabasis articulata*

صورة (5) نبات الشيح *Artemisia herba-alba*

صورة (6) نبات القزاح *Pituranthos tortuosus*

صورة (7) نبات السويدا *Suaeda fruticosa*

صورة (8) نبات (القجروود) التشان *Gymnocarpos decarider*

صورة (9) نبات الشبرق *Sarcopterium spinosum*

صورة (10) نبات الزهيرة *Phlomis floccosa*

صورة (11) نبات جرده *Teucrium polium*

صورة (12) نبات الدرايس *Thapsia garganica*

صورة (13) نبات القطف الاسترالي *Atriplex nummularia*

صورة (14) نبات انميلة *Ballota acetblosa*

صورة (15) نبات الجعفران *Asparagus stipularis*

صورة (16) نبات العوسج *Lycium arabicum*

صورة (17) نبات اقرنزا *Pallenis spinosa*

صورة (18) نبات الروبيا *Marrubium vulgare*

صورة (19) الحلفاء القديمة *Stipa parviflora*

صورة (20) نبات الزعتر *Thymus capitatus*

صورة (21) نبات السلوف *Rhamnus oleoides*

صورة (22) نبات ذيل العنز *Noaea mucronata*

صورة (23) نبات القرضاب *Polygonum equisetiformis*

صورة (24) نبات الجعدة *Lithodora hispidula*

ملحق (3) صور مواقع المراقبة

صورة (25) موقع المراقبة رقم (1) في المرعى المغلق بالمساحة المستوية

صورة (26) موقع المراقبة رقم (23) في المرعى المفتوح بالمساحة المستوية

صورة (27) موقع المراقبة رقم (3) في المرعى المغلق بالمنحدر

صورة (28) موقع المراقبة رقم (18) في المرعى المفتوح بالمنحدر

صورة (29) موقع المراقبة رقم (14) في المرعى المغلق بالوادي

صورة (30) موقع المراقبة رقم (27) في المرعى المفتوح بالوادي

Abstract

This preliminary study was conducted under the supervision Faculty of Natural Resources and Environmental Sciences at Al-Maslogun Area, an arid rangeland, south of Jabal Al-Akhdar, Libya, to investigate the effects of protection of range land from grazing animals on the richness of perennial species, their density, cover, volume, and landscape function analysis, soil surface condition, and some other soil physical and chemical properties through comparisons between closed and open areas under similar topographic features. The study began from Feb. to Sep. 2008. The W.A.R.M.S. technique was adopted in conducting this research.

The results showed in general slightly higher species diversity inside the protected area with three species but no significant difference was found in wadi sites and upland sites between protected area and open area. The only difference observed was in sites located on slopes between the closed and open ranges.

The total plant density did significantly differ in wadis between closed and open ranges. *Hamada scoparia*, *Artemisia herba-alba*, and *Anabasis articulata* were more abundant in the closed area. On slopes, significant differences were found in total plant density compared with the upland and wadi sites in the two areas; The densities of *Hamada* and *Artemisia* were lower in the closed area. On the contrary, the density of *Anabasis* was more higher in the closed area. No differences were found in total plant cover for wadi and upland sites between closed and open areas. The cover percents of *Hamada*, *Anabasis* and *Artemisia* were higher in the closed range, especially on slopes.

The number of overall mean volume classes of *Hamada* was higher in wadis of the closed range, while the number of all volume classes for this species was higher on slopes and upland sites of the open range. Mean while, the large volume classes of *Anabasis* was higher in the closed range and lower in the slopes and upland sites of the open range. For *Artemisia*, the numbers of volume classes in wadi sites were nearly equal for both closed and open areas. On the other hand, the numbers of overall volume classes were higher on slopes of the closed range while they increased on upland sites of the open range.

The indices of landscape function analysis and soil surface condition that includes stability, infiltration and nutrient cycling did not differ among different sites of the close range and open range

The statistical analysis results showed higher values of all edaphic physical properties studied in wadi sites between closed range and open range except the clay, silt, sand percents. However, no significant differences in soil physical properties values were observed on upland and slope sites of closed range than open range.

No differences were found in the mean values of soil pH, E.C., Soluble cations, anions, N, P,Cu, Mn, and Zn in all sites in closed and open study areas.

The results of this study showed that the effect of protection from grazing on vegetation and landscape function and some soil properties are still limited to be of varient level ,probably because of the short duration of protection pericd which lasted two years, and the slow rate of growth of the perennial species, as well as the drought conditions prevailed and lead to these outcome .

However, there is a general trend that may suggest that if the protection period was longer, the effects will be more pronounced .

Socialist Peoples Libyan Arab Jamahiriya

**Effect of Protection From Grazing on Perennial
Vegetation Cover and Soil at Mislagun Area ,Southern
Jebel Al-Akhdar , Libya**

By

Abdul Salam Abdul Qadir Abdul Rahim Al-Bukhaari

THESIS

Submitted in Fulfillment of the Requirements

For the Degree of Master of Environmental Sciences

Department of Environmental Sciences

Faculty of Natural Resources and Environmental Sciences

University of Omar Al Mukhtar

2010